

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS
PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS DEL AMBIENTE

**EVALUACIÓN DE UN PLAN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS
GENERADOS EN UN LABORATORIO FARMACÉUTICO**

Trabajo de Grado presentado ante la
Ilustre Universidad del Zulia
para optar al Grado Académico de

MAGISTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS DEL AMBIENTE

Autora: Lcda. Cristina del Valle Uzcátegui Arrieta
Tutora: Dra. Dalia Plata de Plata

Maracaibo, marzo 2016

VEREDICTO

Quienes suscriben profesores **DALIA PLATA, ALTAMIRA DIAZ Y ARELIS ARRIETA**, designados por el Consejo Técnico de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ingeniería de La Universidad del Zulia, como jurado examinador del trabajo de grado titulado:

"EVALUACIÓN DE UN PLAN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS GENERADOS EN UN LABORATORIO FARMACÉUTICO"

Presentado por el (la) **LCD^º. CRISTINA DEL VALLE UZCATEGUI ARRIETA**, cédula de identidad **17635105**, de acuerdo al Artículo 51, Aparte 51.6, Sección Segunda del Reglamento de Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia, nos hemos reunido para efectuar dicho examen y después del interrogatorio correspondiente damos nuestra **APROBACIÓN**, para cumplir con el requisito exigido para optar al Grado Académico de:

MAGÍSTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS AMBIENTALES

En fe de lo cual firmamos en Maracaibo, a los diez días de marzo de dos mil dieciséis.

PROF^º. DALIA PLATA
5641580

PROF^º. ALTAMIRA DIAZ
7888807

PROF^º. ARELIS ARRIETA
5056543

SDPING No - 04303

APROBACIÓN

Este jurado aprueba el Trabajo de Grado titulado: **EVALUACIÓN DE UN PLAN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS GENERADOS EN UN LABORATORIO FARMACÉUTICO** que Cristina del Valle Uzcátegui Arrieta, C.I.: 17.635.105 presenta ante el Consejo Técnico de la División de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, en cumplimiento del Artículo 51, Parágrafo 51.6 de la Sección Segunda del Reglamento de Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia, como requisito para optar al Grado Académico de:

MAGISTER SCIENTIARUM EN CIENCIAS DEL AMBIENTE

Coordinadora del Jurado
Dalia Plata de Plata
C.I. 5.641.580

Altamira Díaz
C.I.: 7.888.807

Arelis Arrieta
C.I.: 5.056.543

Directora de la División de Postgrado
Gisela Páez

Maracaibo, marzo de 2016

Uzcátegui Arrieta, Cristina del Valle. **Evaluación de un Plan para el Manejo de Residuos y Desechos Generados en un Laboratorio Farmacéutico** (2016). Trabajo de Grado. Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. División de Postgrado. Maracaibo-Venezuela. 103 p. Tutora: Dra. Dalia Plata de Plata.

RESUMEN

La industria farmacéutica genera un número elevado de residuos y desechos tanto sólidos como líquidos, que regularmente no llevan un seguimiento por parte de las empresas generadoras o instituciones gubernamentales. Sin embargo, la legislación ambiental venezolana establece parámetros que se deben cumplir para que la disposición de los residuos y desechos se realicen de forma tal que se eviten impactos a la salud y al ambiente, desarrolladas en la *Ley de gestión integral de la basura*, y el *Decreto N° 2.635 "Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos"*. El objetivo de esta investigación fué evaluar un plan para el manejo de residuos y desechos generados en un laboratorio farmacéutico, adecuándolo a las regulaciones existentes. El trabajo se desarrolló en varias etapas, iniciándose con un diagnóstico, que permitió determinar la cantidad y tipo de residuos sólidos generados así como la percepción del personal de la empresa acerca de la recolección, almacenamiento, transporte y disposición final de los mismos, también se diagnosticó la disposición de los desechos de solventes orgánicos generados en el área de control de calidad; la segunda etapa consistió en el desarrollo y propuesta de un plan de manejo de residuos y desechos para el laboratorio farmacéutico; como tercera etapa se seleccionó un área para la implementación y evaluación del plan propuesto, obteniendo resultados favorables que demuestran el valor agregado que se puede obtener de los residuos de materiales reciclables y el interés de cambio por parte del personal a realizar actividades que mitiguen el impacto ambiental y su aplicación a todas las áreas de la empresa.

Palabras clave: Manejo de residuos y desechos sólidos, industria farmacéutica, manejo de desechos de solventes orgánicos.

E-mail del autor: uzcategui.cristina@gmail.com

Uzcátegui Arrieta, Cristina del Valle. **Evaluation of a plan for waste generated disposal in a pharmaceutical laboratory** (2016). Trabajo de Grado. Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. División de Postgrado. Maracaibo-Venezuela. 103 p. Tutora: Dra. Dalia Plata de Plata.

ABSTRACT

Pharmaceutical industry generates a large amount of residues and wastes, solid and liquid both, in most of the cases the residues are not followed by companies that generate them or even by the government. However, the Venezuelan environmental legislation sets parameters that must be followed for the disposal of residues and wastes to avoid impacts in health and environment. The objective of this research was to evaluate a plan of management for the generated waste in a pharmaceutical laboratory, adapting to existing regulations. The work was carried out in several stages, beginning with a diagnosis that allowed to determine the amount and type of solid waste generated as well as the perception of company employees about the recollection, storing, disposal and transportation of waste, also it was evaluated the disposal of organic solvents waste generated in quality control area; the second phase was to develop and propose a plan for waste management for the pharmaceutical company; as the third stage an area was selected for the implementation and evaluation of the proposed plan, obtaining favorable results demonstrating the added value that can be obtained from the proper disposition of waste, also an increase of the motivation in staff to carry out activities to mitigate the environmental impact and its application to the whole company

Keywords: Waste management, pharmaceuticals, disposal of organic solvents waste.

Author e-mail: uzcategui.cristina@gmail.com

DEDICATORIA

A Dios Todopoderoso.

A mis Padres por su Infinito Apoyo.

A mi Esposo.

A mis hermanos.

AGRADECIMIENTO

A Dios Todopoderoso por llenarme de Fe y esperanza en mis momentos de debilidad.

A mis padres Xiomara y Alfonso, por haberme brindado la vida, apoyarme en todo momento, llenarme de buenos valores y enseñarme que con trabajo y perseverancia se logran y alcanzan las metas, por motivarme día a día a finalizar esta meta, aunque por momentos se viera muy cuesta arriba. Los Amo.

A mi esposo José Manuel, por toda su ayuda, apoyo y amor, por darme palabras de ánimo a diario, Te amo.

A mi tutora, la Profesora Dalia Plata de Plata, por su colaboración y por brindarme la confianza para trabajar con ella.

A todos mis amigos del Laboratorio de Control de Calidad de SM PHARMA, por brindarme siempre su colaboración cada vez que la necesité.

A todo el personal de SM PHARMA que prestó su colaboración para poder realizar mi investigación.

A la Universidad del Zulia, mi Alma Máter, y a todos los Profesores que me transmitieron sus conocimientos e incentivaron durante mi postgrado.

A todos quienes de una u otra manera hicieron posible que esta meta se cristalizara.

Gracias...

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN.....	3
ABSTRACT.....	4
DEDICATORIA.....	5
AGRADECIMIENTOS.....	6
TABLA DE CONTENIDO.....	7
LISTA DE TABLAS.....	10
LISTA DE GRÁFICOS.....	11
LISTA DE FIGURAS.....	12
INTRODUCCIÓN.....	13
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO.....	16
1.1. Antecedentes.....	16
1.2. Definiciones básicas.....	18
1.3. Sistema de gestión ambiental.	21
1.4. Gestión integral de residuos sólidos.	21
1.4.1. Reducción en el origen.	22
1.4.2. Reciclaje y reutilización.....	23
1.4.3. Recolección y transporte.....	24
1.4.4. Tratamiento de residuos.....	25
1.4.5. Disposición de residuos.....	25
1.5. Problemática del manejo de los residuos y desechos en Venezuela.....	26
1.6. Disposición final inadecuada, como problema para la salud.....	29
CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO.....	31
2.1. Diagnóstico inicial.....	31
2.2. Composición y cuantificación de los residuos y desechos sólidos.....	31
2.3. Generación de desechos de solventes orgánicos.....	32
2.4. Elaboración del plan de manejo de residuos.....	33
2.4.1. Plan de manejo de residuos sólidos.....	33
2.4.2. Plan de manejo de desechos de solventes orgánicos.....	33
2.5. Implementación del plan de manejo de residuos y desechos.....	34
2.6. Evaluación del plan de manejo de residuos y desechos.....	36

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE RESULTADOS – DIAGNÓSTICO.....	37
3.1. Descripción general de la planta.....	37
3.2. Gestión ambiental.....	37
3.3. Diagnóstico del manejo de desechos sólidos en el laboratorio farmacéutico.....	39
3.3.1. Descripción de las actividades realizadas para la recolección de los residuos.....	39
3.3.2. Tasa de generación de residuos sólidos del área de planta del laboratorio farmacéutico.....	41
3.3.3. Encuesta inicial sobre el manejo de residuos sólidos (IRS).....	44
3.4. Diagnóstico del manejo de desechos de solventes orgánicos en el laboratorio de control de calidad.....	47
3.4.1. Descripción general.....	47
3.4.2. Resultados de la encuesta inicial de desechos de solventes orgánicos.....	52
3.5. Análisis con respecto la legislación venezolana sobre el manejo de desechos peligrosos.....	56
CAPÍTULO IV. PROPUESTA PARA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS DE SOLVENTES ORGÁNICOS.....	59
4.1. Objetivo.....	59
4.2. Política ambiental.....	59
4.3. Programa de manejo, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos en el laboratorio farmacéutico.....	60
4.3.1. Áreas generadoras.....	60
4.3.2. Clasificación y separación.....	61
4.3.3. Recolección y almacenamiento.....	65
4.3.4. Disposición de los residuos.....	66
4.3.5. Transporte interno.....	68
4.3.6. Aprovechamiento de los residuos.....	68
4.3.7. Valor agregado de los residuos reciclables.....	69
4.3.8. Actividades a realizar para la implementación del plan de	

manejo de residuos y desechos sólidos.....	70
4.4. Programa de manejo, almacenamiento y disposición de desechos peligrosos de solventes orgánicos generados en el departamento de control de calidad.....	72
4.4.1. Objetivo.....	72
4.4.2. Metas y alcance.....	72
4.4.3. Clasificación de los desechos peligrosos.....	73
4.4.4. Envasado de los desechos peligrosos.....	74
4.4.5. Etiquetado de los contenedores.....	75
4.4.6. Bitácora de generación de desechos de solventes orgánicos....	77
4.4.7. Almacenamiento transitorio.....	78
4.4.8. Actividades a realizar para la implementación del plan de manejo de desechos de solventes orgánicos.....	78
CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS – EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA.....	80
5.1. Evaluación del plan de manejo de residuos sólidos.....	80
5.1.1. Encuesta final residuos sólidos (FRS).....	81
5.1.2. Propuesta de venta de residuos a empresas dedicadas al reciclaje de materiales.....	83
5.2. Evaluación del plan de manejo de desechos de solventes orgánicos...	84
5.2.1. Encuesta final desechos de solventes orgánicos (FDSO).....	86
CONCLUSIONES.....	88
RECOMENDACIONES.....	89
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	90
ANEXOS.....	94

LISTA DE TABLAS

Tabla		Pág.
1	Beneficios del reciclaje de papel.....	24
2	Enfermedades relacionadas con residuos municipales transmitidas por animales e insectos.....	30
3	Peso de los residuos generados.....	42
4	Descripción de los residuos.....	42
5	Resultados de la encuesta IRS.....	44
6	Codificación de los resultados de la encuesta IRS.....	46
7	Solventes utilizados en el laboratorio de control de calidad (peligrosidad y riesgo).....	48
8	Resultados de la encuesta IDSO.....	52
9	Codificación de los resultados de la encuesta IDSO.....	54
10	Evaluación de las actividades realizadas durante el manejo de desechos peligrosos con respecto al decreto 2.635.....	57
11	Codificación de colores para la clasificación de los residuos.....	62
12	Tipos de contenedores para las diferentes áreas.....	66
13	Actividades a realizar para la minimización, aprovechamiento y manejo de residuos sólidos en las diferentes áreas.....	68
14	Actividades para implementar el plan de manejo de residuos y desechos sólidos.....	71
15	Clasificación de los desechos orgánicos peligrosos.....	74
16	Peligrosidad de compuestos orgánicos.....	76
17	Actividades para implementar el plan de manejo de desechos de solventes.....	79
18	Resultados de la encuesta FRS.....	82
19	Codificación de los resultados de la encuesta FRS.....	83
20	Ganancias mensuales por la venta de materiales reciclables.....	84
21	Resultados de la encuesta FDSO.....	86
22	Codificación de los resultados de la encuesta FDSO.....	87

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico		Pág.
1	Proporción de municipios con disposición final de residuos y desechos sólidos, años 2011- 2012 (Venezuela).....	27
2	Distribución porcentual de los residuos por tipo de material.....	43
3	Relación porcentual de la categoría siempre y la mayoría de las veces sí en la encuesta IRS.....	46
4	Relación porcentual de la categoría siempre y la mayoría de las veces sí en la encuesta IDSO.....	55

LISTA DE FIGURAS

Figura		Pág.
1	Relleno sanitario, La Ciénaga, Edo. Zulia.....	28
2	Plan de manejo de residuos sólidos.....	35
3	Plan de manejo de desechos de solventes orgánicos.....	36
4	Esquema general del laboratorio farmacéutico.....	38
5	Recipientes en el área de empaque.....	39
6	Recipientes en el área de control de calidad.....	39
7	Esclusa de almacén. Disposición secundaria de los residuos.....	40
8	Disposición transitoria de los residuos a cielo abierto.....	41
9	Desechos de solventes.....	51
10	Desechos generados por los HPLC.....	52
11	Gestión integral de residuos sólidos.....	61
12	Clasificación de los residuos farmacéuticos.....	64
13	Ejemplo de contenedores de residuos sólidos para almacenamiento temporal secundario.....	67
14	Manejo de los solventes orgánicos.....	73
15	Etiqueta para los contenedores de desechos peligrosos.....	75
16	Contenedores con la codificación de colores para el área de empaque.....	80
17	Contenedores con la codificación de colores para el área control de calidad.....	81
18	Contenedores y área de almacenamiento de desechos químicos....	85

INTRODUCCIÓN

Los residuos son todos aquellos materiales remanentes de los procesos de producción, transformación y utilización de las actividades del hombre; estos son susceptibles de ser tratados, reusados, reciclados o recuperados. Por otro lado, los desechos son todos aquellos materiales resultantes de cualquier operación o proceso, para los cuales no se prevé un destino inmediato y deben ser eliminados o dispuestos en forma permanente; ambos tipos de materiales, cada día aumentan en cantidad y variedad como consecuencia del incremento de la población humana y del desarrollo tecnológico e industrial (Castrillón y col., 2004).

En el manejo de los desechos sólidos debe considerarse, por una parte, el aspecto vinculado a la salud pública, que obliga a una recolección eficiente y rápida y a una disposición final que evite impactos irreversibles al ambiente y a la salud y por otra, la conservación del capital natural del planeta, conducente al establecimiento de políticas de reducción de la generación de estos y al incremento del reciclaje (Suárez y col., 2012).

Al respecto, en el desarrollo y producción de fármacos se produce un número elevado de residuos y desechos en cada fase del proceso; desde medicamentos no aptos para la comercialización, material de envasado como plástico, cartón y vidrio, desechos biológicos y químicos, entre otros (Trecco y col., 2011; García y col., 2004). De acuerdo con Ramos (2006), es necesario conocer la caracterización y los procesos de tratamiento para hacer mínimos los residuos y desechos de la producción de medicamentos, así como determinar el impacto que éstos pudieran causar al ambiente. Dada la variedad de procesos presentes en un laboratorio farmacéutico, se hace necesario el estudio e implementación de medidas que permitan disminuir los residuos generados y cumplir con las regulaciones existentes.

Según, Acuña y col. (2008), Venezuela carece de indicadores propios de generación de residuos y desechos sólidos, motivado a la falta de sistematización y control en la recolección de los mismos; esto trae como consecuencia la ausencia de datos que permita a los municipios establecer indicadores para medir la eficiencia en su gestión y la presencia de contaminación ambiental, deterioro del entorno y pérdida del valor del

terreno; por otro lado, la generación y manejo de residuos sólidos especiales afecta la administración de la recolección de basura municipal (Acurio y col., 1998), por lo que en las industrias se debe contar con controles estrictos de calidad que permitan establecer métodos adecuados para el manejo, clasificación y disposición final de éstos.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe geoambiental 2011, se publicó que en ese año en Venezuela se recolectaron 28.274.486 kg de residuos por día, siendo el estado Zulia el mayor productor de basura con 4.205.106 kg/día, representando un 15% de total de recolección nacional; más específicamente en el municipio Maracaibo, la tasa de generación de residuos y desechos sólidos se sitúa en 1,17 kg/hab/día.

En cuanto a la recuperación y el reciclaje, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2000, en un análisis sectorial de desechos y residuos sólidos en Venezuela, establecieron como necesario la creación de un centro de información de estos materiales industriales peligrosos, que permitiera evaluar la posibilidad de utilizar algunos de ellos como recursos útiles, lo que reduciría el volumen de desechos que llega a los sitios de disposición. De igual manera, proponen que se deben realizar inventarios de las principales empresas generadoras de desechos industriales reciclables y las industrias generadoras deben divulgar la información sobre estos con la finalidad de que las empresas interesadas los contacten para efectuar negocios.

Por otro lado, la reducción de residuos en el origen es una de las alternativas menos costosas para la solución de problemas ambientales y en muchos casos genera rentabilidad atractiva y bajos niveles de inversión. Además, la reutilización y el reciclaje permiten reducir los volúmenes de residuos a ser dispuestos, transformándolos en un insumo más dentro del mismo proceso productivo, o en otro proceso y pueden tener un retorno económico (Arroyave y col., 2006).

En consecuencia, la industria farmacéutica tiene importantes retos con relación a la generación de residuos y desechos derivados de sus actividades; la aplicación de medidas adecuadas para la prevención en la generación de los mismos, gestión eficaz y aplicación de buenas prácticas ambientales, supondría grandes beneficios para las

empresas, tanto de carácter económico, como de posicionamiento estratégico en el sector (García y col., 2004).

En Venezuela país existen diversas regulaciones que permiten el manejo y la disposición apropiada de los residuos y desechos generados: Ley de Gestión Integral de la Basura (Gaceta oficial N° 6.017, 30-12-2010), la cual establece las disposiciones regulatorias con el fin de reducir la generación de basura y garantizar que su recolección, aprovechamiento y disposición final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente segura; Decreto N° 2.216 (Gaceta oficial N° 4.418,23-04-1992), por el cual se dictan las *Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos*; este decreto tiene por objeto regular las operaciones de manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial, o de cualquier otra naturaleza no peligrosa, con el fin de evitar riesgos a la salud y al ambiente.

A su vez, el Decreto N° 2.635 (Gaceta oficial N° 5.245, 01-08-1998), sobre las *Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos*, plantea que se deben establecer mecanismos que orienten a la gestión de los generadores de desechos peligrosos hacia la reducción de la generación, el fomento del reciclaje, reúso y aprovechamiento bajo la forma de materiales peligrosos recuperables, el tratamiento y disposición final, para que estos no constituyan una amenaza a la salud ni al ambiente.

Esta investigación tiene por objetivo general evaluar un plan para el manejo de residuos y desechos de un laboratorio farmacéutico, adoptando un sistema integrado donde en cada etapa de sus procesos se implementen estrategias que permitan el acatamiento de la norma y la preservación del capital natural del planeta.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

Según Tchobannoglous y col. (1994), la gestión de residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos de una forma que armoniza con los mejores principios de la salud pública, la economía, la ingeniería, la conservación, la estética y otras consideraciones ambientales que también responden a las expectativas públicas. De acuerdo a un informe presentado por el programa de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA) (2011), se prevé que en el año 2050 el mundo generará más de 13.100 millones de toneladas de residuos, alrededor de un 20% más que en 2009; una gestión de residuos adecuada y un uso más eficiente de los recursos, permitirá disminuir significativamente este aumento.

En este orden de ideas, se tiene que los laboratorios de análisis son imprescindibles en los procesos productivos y de servicios, puesto que evalúan la calidad de sus productos, en ellos se manejan sustancias químicas y se efectúan diversas operaciones que conllevan a la generación de residuos que, en la mayoría de los casos, son peligrosos para la salud y el ambiente; debido a esto, unas adecuadas condiciones de trabajo implican el control, tratamiento y eliminación de los residuos generados, por lo que la fase de segregación es un aspecto imprescindible en la organización de cualquier laboratorio (Mera y col., 2007).

Al respecto, Jiménez y Amórtegui, (2007) trabajaron en la implementación del “Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos” del laboratorio farmacéutico Laproff S.A., ubicado en Colombia, lo que le permitió a la compañía estar al día con la normativa ambiental así como identificar oportunidades de reutilización de materiales, obteniendo disminución en los costos por tasa de aseo y contribuyendo a minimizar los impactos para el ser humano y el ambiente.

A su vez, Suárez y Junco, (2012) consideran que la implementación de un plan institucional de manejo de los desechos sólidos generados en las instituciones de salud es necesaria con vistas a controlar los riesgos, lograr minimizar la generación y la segregación de los mismos en la fuente de origen y fomentar acciones para el reúso y reciclaje en una forma ambientalmente segura.

En este sentido, Mera y col., (2007) plantearon una alternativa de clasificación y recolección de los desechos químicos generados en los Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Cauca, que permitieron su recuperación, además facilitaron la identificación de residuos peligrosos y no peligrosos, garantizando un lugar seguro para todo el personal relacionado con el laboratorio, proporcionando condiciones y técnicas para el tratamiento y ante todo para una posible recuperación, aprovechamiento y/o disposición final de este tipo de residuos, contribuyendo con ello a propiciar un ambiente limpio y una mejor calidad de vida.

Se puede afirmar que un sistema integrado de gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo puede definirse a través de un conjunto de procesos, interrelacionados entre sí, orientados hacia el cumplimiento de una política de gestión y unos objetivos, relativos a las áreas de gestión que se integran (Carmona y Rivas, 2010).

En correspondencia con lo anterior, las normas ISO 9001 y 14001, se encuentran fundamentadas en el compromiso de mejora continua, recomendando un modelo de sistema de gestión de la calidad basado en procesos. El ciclo PDCA o PHVA por sus siglas en español (planificar, hacer, verificar y actuar) se utiliza principalmente como modelo de mejora continua, para resolver un problema o bien, para la implementación de un cambio (Demeco, 2013).

Según las normas ISO 14001-2004 el proceso PHVA consiste en:

- Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
- Hacer: implementar los procesos.

- **Verificar:** realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales e informar sobre los resultados.
- **Actuar:** tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental.

La gestión de calidad y ambiental es un proceso dinámico que debe estar en permanente ajuste en relación con el manejo de residuos, compromete el reconocimiento de políticas claras, así como el desarrollo de programas educativos que involucren al personal. Modificar los patrones de consumo y producción sostenible y fortalecimiento de cadenas de reciclaje, entre otros aspectos, son objetivos primarios de un sistema de gestión de residuos para la industria farmacéutica. Su gestión y manejo no sólo permite dar cumplimiento a las normativas sino que también genera un ahorro en costos de la calidad (Trecco y col., 2011).

Un sistema de gestión ambiental puede ayudar a una organización a evitar, reducir o controlar los impactos ambientales adversos de sus actividades, productos y servicios, asegura un mejor cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y ayuda a la mejora continua del desempeño ambiental. (ISO 14004-2004).

1.2. Definiciones básicas

- a) Almacenamiento:** acción y efecto de acopiar los residuos y desechos sólidos tratados o no, en un sitio ambiental y sanitariamente apropiado (Ley de residuos y desechos sólidos).
- b) Basura a granel:** es la basura recogida sin separación o extracción previa de material alguno. Comprende toda clase de desechos de animales o vegetales, putrescibles o no, que resulten de la manipulación, preparación, condimentación y consumo de los alimentos en domicilios privados, hoteles, restaurantes, hospitales y otras instituciones similares. Así mismo. Comprende todos los envases de cartón, plástico, metal, vidrio, papel, trapos, restos de barrido, trozos pequeños de madera, paja, viruta, caucho, plásticos y

materiales similares que ordinariamente se acumulan en las viviendas, comercios e industrias. También quedan incluidos en esta designación trozos pequeños de especies vegetales, hojas, ramas cortadas en trozos pequeños, raíces, frutos, troncos en forma de astillas, y los provenientes de las actividades industriales y comerciales, siempre y cuando no constituyan un peligro para quienes lo manipulan o a terceros, bien sea porque puedan causar lesiones corporales o porque puedan ser potencialmente tóxicos o contaminantes (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).

- c) **Botadero:** sitio sin preparación previa, donde se depositan los desechos, en el que no existen técnicas de manejo adecuadas y en el que no se ejerce un control y representa riesgos para la salud humana y el ambiente (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- d) **Contenedor de residuos y desechos sólidos:** recipiente en donde se depositan temporalmente los residuos y desechos sólidos (*Ley de residuos y desechos sólidos*).
- e) **Desechos:** todo material o conjunto de materiales remanentes de cualquier actividad, proceso u operación, para los cuales no se prevé otro uso o destino inmediato o posible, y debe ser eliminado, aislado o dispuesto en forma permanente (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- f) **Desechos especiales:** son aquellos productos y residuos farmacéuticos o químicos, material radiactivo y líquidos inflamables. Así como cualquier otro catalogado como peligroso. El manejo de estos desechos, se hará por separado y se regirá por lo establecido en las Normas para el Control de la Generación y Manejo de los Desechos Peligrosos (*Normas para la clasificación y manejo de desechos en establecimientos de salud*).
- g) **Disposición final:** fase mediante la cual se disponen en forma definitiva, sanitaria y ambientalmente segura, los residuos y desechos sólidos (*Ley de Residuos y Desechos Sólidos*).
- h) **Estación de transferencia:** instalación permanente o provisional, en la cual se recibe el contenido de las unidades recolectoras de los residuos y desechos sólidos de baja capacidad, para ser transferidos, procesados o no, a unidades de mayor capacidad (*Ley de residuos y desechos sólidos*).

- i) **Manejo:** conjunto de operaciones dirigidas a darle a los residuos y desechos sólidos el destino más adecuado, de acuerdo con sus características, con la finalidad de prevenir daños a la salud y al ambiente comprende las etapas que van desde la generación hasta la disposición final y cualesquiera otra operación que involucre (*Ley de Residuos y Desechos Sólidos*).
- j) **Reciclaje:** proceso mediante el cual los materiales aprovechables segregados de los residuos son reincorporados como materia prima al ciclo productivo (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- k) **Recolección:** acción de recoger los residuos y desechos sólidos, para su transporte áreas de tratamiento o disposición final (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- l) **Relleno sanitario:** obra de ingeniería destinada a la disposición final de desechos sólidos, que deben cumplir con las normas técnicas para su ubicación, diseño y operación (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- m) **Residuos:** material remanente o sobrante de actividades humanas, que por sus características físicas, químicas y biológicas puede ser utilizado en otros procesos (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- n) **Reutilización:** consiste en el aprovechamiento parcial o total de un residuo industrial para su nueva utilización en un proceso distinto, en la misma planta (Cardona, M. 2006).
- o) **Segregador o recuperador:** persona que se dedica a separar, en forma clasificada, residuos sólidos que puedan ser aprovechables (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).
- p) **Transporte:** acción de trasladar los residuos y desechos sólidos, desde el almacenamiento hasta otra fase del manejo (*Ley de residuos y desechos sólidos*).
- q) **Vertedero a cielo abierto:** terrenos donde se depositan y acumulan los residuos y desechos sólidos en forma indiscriminada, sin recibir ningún tratamiento sanitario, ambiental ni de control técnico (*Ley de Gestión Integral de la Basura*).

1.3. Sistema de gestión ambiental

En la norma ISO 14001, el sistema de gestión ambiental está definido como: parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

Las herramientas de gestión ambiental en las empresas constituyen un elemento fundamental dentro de las estrategias modernas, ya que permiten mejorar el desempeño ambiental sin afectar su rentabilidad e inclusive aumentándola, ya que su adopción lleva implícitos conceptos de calidad y eficiencia técnica. (Villegas y col. 2005)

La política ambiental debe formar parte de toda la compañía, ser promovida y apoyada por su gerente o director general; se debe asumir un compromiso para su mejoramiento continuo, y establecer una relación con la legislación ambiental vigente (Pérez y Beherano, 2008).

1.4. Gestión integral de residuos sólidos

La gestión integral de residuos toma en cuenta el ciclo de vida de un producto, desde su producción, hasta su eliminación, durante estas etapas deben considerarse aspectos como peligrosidad, factibilidad de reciclado y reutilización, minimización de la generación, y control de tratamiento final, así como también, el impacto en el medio ambiente y la evaluación de los riesgos reales y potenciales de los contaminantes de agua, suelo y aire (Trecco y col., 2011).

Según Tchobanoglous y col. (1994), la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) puede ser definida como la selección y aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos específicos de gestión de residuos.

Para la implantación de un programa de gestión de residuos puede aplicarse una jerarquía para clasificar las acciones a tomar dentro del programa:

- Reducción en origen.
- Reciclaje y reutilización.
- Recolección y transporte.
- Tratamiento y disposición final de residuos.

1.4.1. Reducción en el origen

La minimización de desechos es una técnica utilizada para llevar a cabo la ecoeficiencia en las empresas, constituye la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados; representa una de las alternativas menos costosas para la solución de problemas ambientales, elimina o disminuye la necesidad de tratamiento y disposición de los residuos; incluye el uso racional de los recursos, materias primas, insumos de energía y el uso de materiales menos nocivos para el ambiente (Arroyave y Garcés 2006; Cardona, 2006).

Para lograr esta práctica se pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Establecer la magnitud del problema, determinando la cantidad de desechos que la compañía está produciendo y el costo anual en términos de materia prima y costo de disposición de estos.
- Realizar cambios en las materias primas o insumos por aquellas que generen un nivel inferior de residuos indeseables o peligrosos.
- Modificar los sistemas obsoletos por tecnologías adecuadas, donde la inversión es recuperada por el ahorro de materias primas e insumos. Estos cambios generan beneficios ambientales debido a que el uso más eficiente de las materias primas e insumos tiene como consecuencia una disminución en la cantidad de residuos y vertimientos.
- La aplicación de buenas prácticas de gestión de operaciones en la empresa, a través de una serie de procedimientos y/o políticas organizacionales y administrativas que estén destinadas a mejorar y optimizar los procesos productivos y a promover la participación del personal en actividades destinadas a lograr la minimización de los residuos.

1.4.2. Reciclaje y reutilización

Una vez agotadas todas las alternativas de reducción en el origen se debe poner atención a las posibilidades de reutilizar o reciclar materiales o insumos, dentro o fuera de la industria; la mejor manera de evitar su impacto negativo sobre el medio ambiente es volver a utilizarlo, reintegrándolo de esta manera en el ciclo económico (Arroyave y Garcés 2006; Cardona, 2006).

A su vez, el reciclaje permite reducir volúmenes de residuos a ser dispuestos, ya que de otra manera serían quemados o abandonados en vertederos de basura o rellenos sanitarios. Por medio de éste, se puede extender el valor y la utilidad de los recursos, transformándolos en un insumo más dentro del mismo proceso productivo o en otro, y pueden tener un retorno económico que puede exceder o no los costos involucrados. Cuando no es posible reutilizar o reciclar los residuos dentro de su lugar de origen, conviene agotar las posibilidades de que los residuos se conviertan en insumos para otra industria (Arroyave y Garcés 2006; Ponte, 2008).

Los aspectos principales a considerar en el reciclaje de materiales incluye: (a) la identificación de los materiales que se van a desviar de la corriente de desechos, (b) las posibilidades de reutilización y reciclaje y (c) las especificaciones de los compradores de materiales recuperados.

Los principales productos reciclados son; el papel, el aluminio, el vidrio y los plásticos, encontrándose en menor cantidad los textiles, cuero y cauchos.

En la tabla 1, Ponte (2008) realizó una comparación sobre los beneficios que genera el reciclaje de papel en comparación con el uso de materia virgen para la producción del mismo, en función de la disminución del consumo de agua, energía y liberación de contaminantes.

Tabla 1. Beneficios del reciclaje de papel

Indicador	Pulpa virgen	Pulpa secundaria
Agua	90.840 m ³	37.850 m ³
Energía	4.981.000 kW.h	1.456.000 kW.h
Contaminantes atmosféricos	42 Ton	11 Ton
Efluentes líquidos	15 Ton	9 Ton
Sólidos suspendidos	8 Ton	6 Ton
Desechos sólidos	88 Ton	42 Ton

Fuente: Ponte (2008)

Según un artículo sobre la economía verde, realizado en 2011 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se plantea que la recuperación de los residuos es un proceso con un futuro prometedor, mejorando el 25% de lo que actualmente se recupera o se recicla. Esta economía verde permitiría reciclar casi todos los residuos electrónicos, de los cuales actualmente se recicla el 15%. A escala mundial, implementado estos lineamientos, se podría estimar que para el año 2050 la tasa de reciclaje sería más de tres veces superior al actual, y la cantidad de residuos que llega a los rellenos sanitarios se reduciría en más del 85%.

1.4.3. Recolección y transporte

Esta actividad incluye la recolección de los residuos sólidos y de materiales reciclables y el transporte a donde se descargan los residuos, que puede ser una instalación de procesamiento de materiales, tratamiento, una estación de transferencia o un relleno sanitario.

De acuerdo al artículo 8 de las *Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos*, la operación de recolección podrá ser regular, especial o separada; ejecutada tan frecuentemente como sea necesario, establecer un horario y elaborar un proyecto de rutas de recolección.

Por otra parte, el artículo 13 establece que el equipo de recolección y transporte debe ser adecuado a las características de vialidad existentes en el área, debe estar identificado y en óptimas condiciones sanitarias.

1.4.4. Tratamiento de residuos

Varios autores definen *tratamiento de residuos* como cualquier método o procedimiento que modifique el carácter químico físico y/o biológico de un residuo, con el fin de convertirlo en inerte, menos peligroso o que pueda ser manipulado con más seguridad. Solo al final del proceso, cuando ya no son posibles la reducción en el origen, ni el reciclaje o reutilización de materiales se debe considerar la opción de tratamiento. El proceso de transformación química más utilizado es la incineración y la tendencia en los países industrializados es su uso con recuperación de energía en forma de calor. El proceso de transformación biológica más común es el compostaje aerobio (Castells, 2012; Arroyave y Garcés, 2006).

El artículo 23 de las *Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos*, establece que los desechos sólidos pueden ser procesados mediante la ejecución de compactación, incineración, actividad biológica controlada, pirólisis, tratamiento enzimático o desmenuzamiento; si es necesario se deben evaluar los efectos ambientales que puedan generarse.

1.4.5. Disposición de residuos

Es la última etapa operacional en el sistema de gestión de residuos sólidos.

El artículo 26 de las *Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos*, establece las características que deben considerarse para la selección del sitio de un relleno sanitario:

- Poseer fácil acceso.
- Tener suficiente área disponible de terreno para la recepción de los desechos sólidos durante un lapso no menor de quince (15) años, considerando los incrementos progresivos de generación.
- Estar ubicado fuera del cono de aproximación de aeropuertos
- Estar ubicado a no menos de 400 metros de cualquier sistema de abastecimiento de agua o 500 metros de pozos profundos.
- No ser área de recarga de acuíferos.
- Poseer una topografía tal que permita un mayor volumen aprovechable por hectárea.
- No deben existir fallas activas o riesgos geológicos potenciales.
- No tener una frecuencia de inundación mayor de una vez cada cien (100) años.
- El coeficiente de permeabilidad máximo permisible es del orden de 10^{-7} cm/seg.
- No estar ubicados dentro de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) ni Parques Nacionales.
- No estar localizados en áreas ambientales sensitivas tales como pantanos y planicies inundables.
- No estar ubicados dentro de áreas de expansión urbana
- Poseer suficiente material de cobertura en cantidad y calidad adecuada, dentro o en las cercanías del sitio.

1.5. Problemática del manejo de los residuos y desechos en Venezuela

En Venezuela, uno de los principales problemas ambientales está relacionado con la gestión de los residuos, tanto urbanos como industriales, la incorrecta planificación urbana, la cual no ha considerado el crecimiento demográfico que se ha presentado en las últimas décadas en el país, así como el desarrollo económico y la industrialización que han impactado significativamente en el volumen y la composición de los residuos, causando una fuerte contaminación ambiental, que produce; malos olores, proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, que amenazan la salud del hombre. (Acosta, 2014; García y col., 2014).

Una de las principales limitaciones encontradas para el manejo de los desechos sólidos en Venezuela, es la falta de capacidad financiera para cumplir con las actividades inherentes a este servicio, la mayoría de las alcaldías no cuentan con la capacidad técnica y operativa para la correcta gestión de los mismos, menos del 20% de los residuos son incorporados al proceso de reciclaje y la disposición de los desechos se hace principalmente en botaderos a cielo abierto y no en rellenos sanitarios (Irausquín y col., 2012; García y col., 2014; Luy, 2009).

En el gráfico 1 se muestra la proporción de municipios según su forma de disposición final de residuos y desechos sólidos, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (2013). Se tiene que para los años 2011- 2012 de 335 municipios, 107 (38.77%) utilizan rellenos sanitarios, 119 (43,12%) usan vertederos y 50 municipios (18,12%) disponen su basura en botaderos.

Gráfico 1. Proporción de municipios con disposición final de residuos y desechos sólidos, años 2011-2012 (Venezuela)

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE (2013)

Sin embargo, muchos de los rellenos sanitarios existentes, como el caso de La Ciénaga en el Estado Zulia, ya se encuentran como vertederos de basura; este fue construido bajo estrictas condiciones técnicas y ambientales, pero terminó siendo un botadero a cielo abierto altamente contaminante debido al indiscriminado vertido de basura.

Figura 1. Relleno sanitario, La Ciénaga, Edo. Zulia

Fuente: eluniversal.com (25 de junio 2013)

Según, Valera (2005), la disposición final de los desechos sólidos en nuestro país se ha venido realizando de manera incontrolada generando una aguda crisis, que se traduce en la existencia de más 270 vertederos a cielo abierto y sólo dos rellenos sanitarios operando, “La Bonanza”, Edo. Miranda y recientemente el Relleno “El Tigre”, Edo. Carabobo.

En un reporte realizado por VITALIS (2013) sobre la situación ambiental en Venezuela, se establece como uno de los principales problemas ambientales, la cantidad de vertederos y botaderos manejados sin criterios sanitarios ni ambientales, así como también, la cantidad de desechos que continúan siendo dispuestos sin el debido tratamiento final. Por otra parte, el reciclaje continúa siendo una utopía; pues no alcanza ni 10% del total de los residuos producidos en el país. Entre las recomendaciones que proponen consideran que se debe promover la educación de la ciudadanía para valorar la importancia de un adecuado manejo de los residuos, disminuyendo la generación desde la fuente, reciclando tanto como sea posible y disponiendo apropiadamente los residuos y desechos, para su debido tratamiento por las instancias competentes.

1.6. Disposición final inadecuada, como problema para la salud

La falta de gestión de los residuos urbanos, a pesar de que se cuente con un servicio de recolección de basura, que en la mayoría de los casos se realiza sin previo tratamiento del mismo, sin tomar en cuenta el proceso de segregación de los residuos y el proceso de reciclaje, origina que una buena parte de los desechos producidos en las ciudades del país terminen en algún vertedero informal a cielo abierto; las poblaciones expuestas a los agentes físicos, químicos y biológicos de los residuos sólidos municipales; trabajadores formales e informales que manipulan residuos, la población que vive cerca de los sitios de disposición y la población en general, a través de la contaminación de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, se ven afectadas por la contaminación ambiental y el permanente riesgo de focos infecciosos (Arrasco y Rojas, 2014; Acurio y col., 1998).

Así mismo, las emisiones provenientes de la quema abierta de basura, los gases generados por la descomposición de los desechos, el polvo generado por las descargas al aire libre son factores que contribuyen al deterioro de la calidad del aire; los microorganismos que se producen por la acumulación de basura son causantes de numerosas enfermedades, sobre todo al entrar en contacto con el agua potable o los alimentos; por otra parte, los botaderos abiertos facilitan el acceso a los desechos, a los animales domésticos, originando la diseminación de enfermedades y contaminantes químicos a través de la cadena alimenticia, conllevando a la aparición de enfermedades parasitarias y diarreicas (Escalona, 2014).

Por otro lado, muchas enfermedades son transmitidas por animales e insectos asociados a la inadecuada gestión de los residuos y desechos sólidos, en la tabla 2 se presentan las principales enfermedades que transmiten estos, según un análisis sectorial de residuos sólidos de Venezuela publicado en el año 2000 por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

Tabla 2. Enfermedades relacionadas con residuos municipales transmitidas por animales e insectos

Transmisores	Forma de transmisión	Principales enfermedades
Ratas (<i>Rattus</i>)	A través de mordisco, orina y heces, y de pulgas que viven en el cuerpo de la rata.	Peste bubónica, tifus morino, Leptospirosis,
Moscas (<i>Muscidae</i>)	Por vía mecánica (a través de las patas y cuerpo), a través de las heces y saliva.	Fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera, amebiasis, disentería, giardiasis.
Mosquito (<i>Culicidae</i>)	A través de la picada del mosquito hembra.	Malaria, leishmanuasis, fiebre amarilla, dengue, filariasis.
Cucarachas (<i>Blattodea</i>)	Por vía mecánica (a través de las alas, patas y cuerpo) y por las heces.	Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis.
Cerdos (<i>Sus scrofa domesticus</i>)	Ingestión de carne contaminada.	Cistecercosis, toxoplasmosis, triquinosis, teniasis.
Palomas (<i>Columbidae</i>)	A través de las heces.	Toxoplasmosis.

Fuente: OPS-OMS (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2000)

CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Diagnóstico inicial

- Se realizó una inspección a la planta del laboratorio farmacéutico para hacer un diagnóstico de la situación actual sobre el manejo de los residuos sólidos y desechos de solventes orgánicos.
- Para recolectar información de interés en la investigación se utilizaron técnicas importantes como la observación y la encuesta, orientadas a conocer la percepción y el manejo del personal en cuanto a la generación, almacenamiento, recolección y transporte de residuos. Los datos obtenidos se analizaron con respecto a la *Ley de Residuos y Desechos Sólidos*, la *Ley de Gestión Integral de la Basura*, el decreto N° 2.216 “Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos”.
- Se realizaron dos encuestas iniciales a) encuesta inicial de residuos sólidos (**IRS**) y b) encuesta inicial de desechos de solventes orgánicos (**IDSO**), mostradas en los anexos 1 y 2, junto con los instrumentos de validación (anexos 3 y 4). Dos encuestas finales a) encuesta final de residuos sólidos (**FRS**) y b) encuesta final de desechos de solventes orgánicos (**FDSO**), mostradas en los anexos 5 y 6, junto con los instrumentos de validación (anexos 7 y 8).

2.2. Composición y cuantificación de los residuos y desechos sólidos

- Se caracterizaron los residuos y desechos generados en la planta del laboratorio farmacéutico, para esto se clasificó de acuerdo al tipo de material.
- Se pesó durante un mes la cantidad de residuos y desechos generados por tipo, en todas las áreas de la planta. Se utilizó una balanza digital portátil (0.01 kg a 40 kg).

- La producción de basura por m², se obtuvo con la generación de residuos total, dividida por el número de m².

Producción total de basura = peso del área 1 + peso área 2 + peso área 3

Por lo tanto, el peso producido por metro cuadrado por día, sería:

$$\sum \frac{\text{Basura kg/día}}{m^2} = \frac{\text{Total basura kg/día}}{m^2}$$

2.3. Generación de desechos de solventes orgánicos

Para determinar la cantidad de desechos de solventes orgánicos generados en el departamento de control de calidad, se realizó lo siguiente:

- Se revisaron los inventarios de reactivos líquidos de los últimos 5 meses y se obtuvo un promedio de las cantidades de solvente orgánico que se consume mensualmente.
- Mediante la encuesta **IDSO**, se determinó el conocimiento del personal que labora en el área de control de calidad acerca del uso, manejo y disposición final de los desechos de solventes orgánicos.
- Se analizó la disposición de los desechos de solventes de acuerdo con lo establecido en el decreto N° 2.635 “*Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos*” y recomendaciones internacionales.

2.4. Elaboración del plan de manejo de residuos

Basado en la legislación ambiental venezolana y al diagnóstico obtenido, se formuló el plan de manejo de residuos sólidos para el laboratorio farmacéutico, así como el plan

de manejo de desechos de solventes orgánicos para el laboratorio de control de calidad.

2.4.1. Plan de manejo de residuos sólidos:

Se realizó en base a la *“Ley de Gestión Integral de la Basura”*, de la República Bolivariana de Venezuela y el Decreto N° 2.216 (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.418 del 23 de abril de 1992) *“Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos”*, se establecieron pautas sobre lo siguiente:

- Almacenamiento.
- Recolección.
- Transferencia.
- Reciclaje, reutilización y aprovechamiento.
- Disposición final.

2.4.2. Plan de manejo de desechos de solventes orgánicos:

Se aplicó la *Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos*, así como el decreto 2635. *“Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos”* (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.245 del 3 de agosto de 1998) para establecer las pautas sobre:

- Análisis de riesgo.
- Identificación.
- Almacenamiento transitorio.
- Disposición final.

2.5. Implementación del plan de manejo de residuos y desechos

- Se utilizaron como patrón las normas ISO 9001:2008 *“Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos”*, e ISO 14001:2004. *“Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso”*, estas proporcionaron la orientación

sobre cómo desarrollar e implementar el plan de manejo de residuos y desechos en el laboratorio farmacéutico.

- Se dictaron talleres de educación ambiental para crear conciencia sobre la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, así como el manejo adecuado de los desechos de solventes orgánicos.
- En las figuras 2 y 3 se muestra un esquema del plan de manejo para los residuos sólidos y los desechos de solventes orgánicos respectivamente.

Figura 2. Plan de manejo de residuos sólidos
Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Figura 3. Plan de manejo de desechos de solventes orgánicos
Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

2.6. Evaluación del plan de manejo de residuos y desechos

- Se evaluó el plan implementado mediante seguimiento de los residuos y desechos de solventes generados.
- Se realizaron encuestas como herramientas de recolección de datos orientadas a conocer la percepción del personal luego de aplicar el plan de manejo en el área seleccionada.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE RESULTADOS - DIAGNÓSTICO

3.1. Descripción general de la planta

El laboratorio farmacéutico caso de estudio, se encuentra ubicado en la zona sur-este de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia; pertenece al sector químico-farmacéutico y está conformado por la fabricación de los siguientes productos:

- a) Sólidos orales; cápsulas y comprimidos.
- b) Jarabes, suspensiones, lociones tópicas.
- c) Semisólidos (cremas, ungüentos).

Estos se producen en diferentes unidades productivas, además cuenta con un almacén para las materias primas, un área de empaque, laboratorios de control de calidad (Físico-químico y Microbiología), áreas de oficina y áreas de mantenimiento. En la figura 4 se muestra un esquema general del laboratorio farmacéutico, para esta investigación solo fue evaluada el área de planta de producción, el cual cuenta con una superficie de 7336,45 m², sin tomar en cuenta el área de mantenimiento y almacén.

3.2. Gestión ambiental

Las actividades ambientales que se han realizado en el laboratorio han sido pocas, no se cuenta con una política ambiental ni procedimientos para el manejo de los residuos generados, es por ello que existe la preocupación por establecer lineamientos en materia ambiental y que toda área productiva cumpla los requisitos establecidos en las diferentes normativas.

Figura 4. Esquema general del laboratorio farmacéutico
 Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

3.3. Diagnóstico del manejo de desechos sólidos en el laboratorio farmacéutico

3.3.1. Descripción de las actividades realizadas para la recolección de los residuos

Al hacer el recorrido por las diferentes áreas, se observa en el área de empaque y en el laboratorio físico-químico de control de calidad, que se cuenta con recipientes para separar los residuos, a pesar de que no están identificados mediante el código de colores, se encuentran rotulados para su clasificación (figuras 5 y 6). Sin embargo, a pesar de realizar esta separación, estos residuos son mezclados al momento de su recolección.

Figura 5. Recipientes en el área de empaque

Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

Figura 6. Recipientes en el área de control de calidad

Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

El proceso para la recolección de los desechos se describe de la siguiente manera:

El residuo es generado en cada área, donde se cuenta en algunos casos con recipientes para almacenarlos con bolsas de plástico de polietileno de alta densidad, en otros casos la recolección se hace directamente en bolsas de plástico, al final de la jornada diaria estas son retiradas sin ningun medio de transporte a la esclusa de almacén, al siguiente día el personal las retira hacia un espacio abierto ubicado en la parte externa de la planta hasta el momento que el camión del aseo urbano, una vez a la semana, se encarga de su recolección. En las figuras 7 y 8 se observan como son dispuestas hasta el momento de su retirada.

Figura 7. Esclusa de almacén. Disposición secundaria de los residuos

Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

Figura 8. Disposición transitoria de los residuos a cielo abierto

Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

Las cajas de cartón son desarmadas y agrupadas generalmente en grupo de 6 y atadas con cinta adhesiva, en ocasiones estas cajas son vendidas a una empresa como material para reciclaje.

Las papeleras de los baños son retiradas dos veces al día, en muchos casos reemplazando las bolsas de las papeleras y agregadas en bolsas más grandes de 200 litros.

El personal de limpieza no cuenta con ningún medio para transportar las bolsas de residuo a la esclusa, aunque disponen de materiales para protección personal como guantes y mascarillas; en este punto los residuos son trasladados en montacargas hasta su disposición en la parte externa (figura 8).

3.3.2. Tasa de generación de residuos sólidos del área de planta del laboratorio farmacéutico

Se realizó una medición diaria durante 21 días del peso de los residuos generados en la planta farmacéutica, esta pesada se hizo en la esclusa de almacén, en las mañanas, antes de que los residuos fueron trasladados a la disposición transitoria a cielo abierto, a continuación en la tabla 3 se presenta el total de kilogramos de residuos generado según el tipo y en la tabla 4 la descripción de los mismos.

Tabla 3. Peso de los residuos generados

Tipos de residuos	Total (kg)
Plástico	372,145
Papel	31,095
Aluminio	31,085
Cartón	452,248
Blíster dañados	385,948
Cartón y Papel	14,060
Residuos Laboratorio	43,585
Residuo Parte externa	60,473
Residuo Área de Producción	75,240
Vidrio	117,715
Plástico y Cartón	70,270
Cintas adhesivas-Etiquetas	41,87
Medicamentos vencidos-MP	170,625
Total	1866,359

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Tabla 4. Descripción de los residuos.

Aluminio	tubos colapsibles, rollos de recubrimiento blíster
Residuo Lab:	Hojas de papel, guantes, servilletas, mascarillas, plástico de jeringas
Residuo parte externa:	Comedor (residuos orgánicos), baños, vestidores
Blisters:	Aluminio y PVC
Residuos área producción	cartón, plástico, guantes, mascarillas, hojas de papel

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Para mayor comprensión de estos resultados, se puede observar en la figura 9 la distribución de los desechos generados en la planta, así como la proporción por material.

Gráfico 2. Distribución porcentual de los residuos por tipo de material

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

De acuerdo al gráfico 2, se observa que el mayor porcentaje de residuos está conformado por cartón con un 24%, siguiéndolo por blister dañados (aluminio y PVC) con un 21% y plástico con un 20%

La producción de basura por m^2 fue calculado de la siguiente forma:

Producción total de basura = peso del área 1 + peso área 2 + peso área 3

Por lo tanto, el peso producido por metro cuadrado por día es

$$\Sigma \frac{\text{Basura kg/día}}{m^2} = \frac{\text{Total basura kg/día}}{m^2}$$

$$\text{Producción de basura} = \frac{88,07 \frac{\text{kg}}{\text{día}}}{7336,45 m^2}$$

$$\text{Producción de basura} = 0,012 \text{ kg}/m^2 \text{ día}$$

3.3.3. Encuesta inicial sobre el manejo de residuos sólidos (IRS)

El objetivo de esta encuesta era recabar información acerca del manejo de los residuos sólidos generados en el área de planta del laboratorio farmacéutico de estudio, se utilizó el método conocido como *Escala Likert*, el cual consiste en un conjunto de ítems, presentados en forma de afirmación ante los cuales se debe seleccionar una alternativa de respuesta. A los resultados se le aplicó una distribución de frecuencia y cálculo porcentual (tabla 5), para luego hacer el análisis correspondiente de acuerdo a un juicio de valor establecido (tabla 6). En los anexos 1 y 3 se muestra un modelo de la encuesta y del instrumento de validación respectivamente.

Tabla 5. Resultados de la encuesta IRS

Proposición 1	Frecuencia	%
Siempre	5	25
La mayoría de las veces sí	7	35
Algunas veces	5	25
La mayoría de las veces no	1	5
Nunca	2	10
Proposición 2	Frecuencia	%
Siempre	10	50
La mayoría de las veces sí	3	15
Algunas veces	2	10
La mayoría de las veces no	3	15
Nunca	2	10
Proposición 3	Frecuencia	%
Siempre	1	5
La mayoría de las veces sí	4	20
Algunas veces	7	35
La mayoría de las veces no	8	40
Nunca	0	0
Proposición 4	Frecuencia	%
Siempre	9	45
La mayoría de las veces sí	2	10
Algunas veces	3	15
La mayoría de las veces no	1	5
Nunca	5	25

Proposición 5	Frecuencia	%
Siempre	4	20
La mayoría de las veces sí	2	10
Algunas veces	8	40
La mayoría de las veces no	3	15
Nunca	3	15
Proposición 6	Frecuencia	%
Siempre	4	20
La mayoría de las veces sí	3	15
Algunas veces	8	40
La mayoría de las veces no	2	10
Nunca	3	15
Proposición 7	Frecuencia	%
Siempre	3	15
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	1	5
La mayoría de las veces no	3	15
Nunca	13	65
Proposición 8	Frecuencia	%
Siempre	4	20
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	5	25
La mayoría de las veces no	7	35
Nunca	4	20
Proposición 9	Frecuencia	%
Siempre	19	95
La mayoría de las veces sí	1	5
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Para el **análisis porcentual** se estableció una codificación, que sirvió como criterio de decisión para determinar: 1) el manejo adecuado de los residuos sólidos y 2) el conocimiento de las normas de disposición residuos sólidos. Se hace notar que en la ponderación se consideraron los porcentajes de respuesta **siempre y la mayoría de las veces sí** para establecer la modalidad **Adecuado o No adecuado**, tomando en cuenta el rango de la escala de la tabla 6.

Tabla 6. Codificación de los resultados de la encuesta IRS

Ponderación	Modalidad	Escala
S - MS	Adecuado	(50 - 100] %
	No adecuado	(0 - 50] %

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Para realizar el estudio de **adecuado y no adecuado**, se compara el porcentaje de cada proposición correspondiente a las categorías **siempre (S)** y **la mayoría de las veces sí (MS)**, con el criterio de decisión establecido.

En el gráfico 3 se refleja el comportamiento obtenido, según el criterio de decisión para cada proposición.

Gráfico 3. Relación porcentual de la categoría siempre y la mayoría de las veces sí en la encuesta IRS

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Para las proposiciones P1, P2 y P4 se observó un 60%, 65% y 55% respectivamente de respuestas en la categoría **S y MS**, indicando esto que se encuentran en la modalidad **adecuado** del criterio de decisión.

Para P3, P5, P6, P7 y P8 la tabla ilustra valores inferiores al 50% de respuestas en las categorías **S y MS**, que al compararlo con el criterio de decisión resulta un comportamiento **no adecuado**.

La proposición P9 con un 100% en las categorías **S y MS** demuestra que toda la población se encuentra interesada en realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos en la planta del laboratorio farmacéutico.

Con los resultados de la encuesta se infiere que el personal no recibe suficiente información y entrenamiento acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos, por consecuencia, no aplican las técnicas apropiadas para esto, aun cuando se cuente con los implementos necesarios para hacerlo.

3.4. Diagnóstico del manejo de desechos de solventes orgánicos en el laboratorio de control de calidad

3.4.1. Descripción general

En el laboratorio de control de calidad se genera diariamente una cantidad considerable de desechos de solventes orgánicos e inorgánicos, los cuales no son dispuestos de la manera adecuada y en la mayoría de los casos son vertidos directamente a la cañería sin previo tratamiento.

A continuación se muestra en tabla 7, los solventes más utilizados en el laboratorio de control de calidad área físico-químico y la cantidad utilizada durante un periodo de 6 meses, tomado del inventario de reactivos líquidos.

Tabla 7. Solventes utilizados en el laboratorio de control de calidad (peligrosidad y riesgo)

Solvente	Cantidad utilizada	Método de descarte utilizado	Peligrosidad al ambiente	Riesgo por su reactividad
Acetonitrilo	96 Litros	Desagüe	Peligroso para el agua No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados. Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable	Posibles reacciones violentas con: oxidante (percloratos, ácido perclórico, ácido nítrico, ácido sulfúrico), complejos cianurados, ácidos (ácido sulfúrico concentrado)
Metanol	70 Litros (grado análisis) 88 Litros (grado HPLC)	Desagüe	La sustancia es de baja toxicidad para organismos acuáticos y terrestres. Esta sustancia no está considerada como persistente, bioacumulable ni tóxica	Reacciona violentamente con bromo, hipoclorito de sodio, disoluciones de compuestos de alquil-aluminio, trióxido de fósforo, ácido nítrico, peróxido de hidrógeno. En general es incompatible con ácidos, cloruro de ácido, anhídridos, agentes oxidantes, agentes reductores y metales alcalinos.
Acetona	600 mL	Desagüe	La acetona es un producto de baja toxicidad, pero presenta un riesgo indirecto en el ambiente acuático por su biodegradabilidad, lo que conduce a una reducción del oxígeno. Presenta un riesgo tóxico insignificante para los organismos acuáticos y es a lo más, levemente tóxico por vía oral para los mamíferos de laboratorio.	Es incompatible con materiales oxidantes, cloroformo, álcalis, compuestos de cloro, ácidos y potasio.

Solvente	Cantidad utilizada	Método de descarte utilizado	Peligrosidad al ambiente	Riesgo por su reactividad
Tolueno	350 mL	Desagüe	No tiene riesgos específicos. Como el tolueno es inmisible en agua, flota y se evapora fácilmente, pudiendo manchar la carne de los pescados. Puede ser levemente tóxico para organismos acuáticos. Es fácilmente biodegradable	Evite mezclar con materiales fuertemente oxidantes. Puede llegar a formar mezclas explosivas con ellos.
Cloroformo	5 Litros	Desagüe	Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua.	Se puede volver combustible por la adición de pequeñas cantidades de una sustancia inflamable o por el aumento del contenido de oxígeno en el aire. Reacciona violentamente con bases fuertes, oxidantes fuertes, algunos metales tales como aluminio, litio, magnesio, potasio, sodio y acetona, originando peligro de incendio y explosión. Ataca al plástico, caucho y recubrimientos.
Éter de petróleo	200 mL	Desagüe	No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar agentes oxidantes fuertes
Trietilamina	500 mL	Desagüe	Evítese su liberación al ambiente	Evitar ácidos fuertes. Bases fuertes.

Solvente	Cantidad utilizada	Método de descarte utilizado	Peligrosidad al ambiente	Riesgo por su reactividad
Etanol	10 Litros	Desagüe	Es biodegradable. Nocivo para peces y plancton a concentraciones mayores de 9000 mg/l en 24 h.	Reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercurico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.
Isopropanol	8 Litros	Desagüe	Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente, sin embargo es preciso evitar su vertido ya que es un producto clasificado como peligroso para la salud y/o por sus propiedades físico-químicas.	Reacciona con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Piridina	Menos de 200 mL	Envase de vidrio	Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a los organismos acuáticos.	Por combustión, formación de humos tóxicos (aminas). La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder, produciendo humos tóxicos de óxidos de nitrógeno y cianuro de hidrógeno. Reacciona violentamente con oxidantes y ácidos fuertes.

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015). MSDS de cada compuesto. Merck (2006).

Algunos desechos son almacenados en botellas de vidrio ámbar, éstas ya se encuentran al tope de su capacidad y presentan una rotulación mal implementada donde en algunos casos no se logra apreciar el nombre del contenido, estas se encuentran ubicadas en el mesón del área de lavado de material. Se muestran en la figura 9.

Figura 9. Desechos de solventes

Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

Los desechos generados en el área de cromatografía líquida son principalmente acetonitrilo y metanol, que son consumidos, aproximadamente por cada reactivo, 10 litros por mes, estos son recolectados a la salida del sistema en envases plásticos de 2,5 litros (figura 10) al momento de llenarse son vaciados en el fregadero.

Figura 10. Desechos generados por los HPLC

Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

3.4.2. Resultados de la encuesta inicial de desechos de solventes orgánicos (IDSO)

Se aplicó una encuesta a los analistas del laboratorio de control de calidad, para recabar información acerca del manejo de desechos de solventes orgánicos, de igual forma que en la encuesta IRS se utilizó el método de *Escala Likert*, y se aplicó a los resultados una distribución de frecuencia y cálculo porcentual (tabla 8), para luego hacer el análisis correspondiente de acuerdo a un juicio de valor establecido. En los anexos 2 y 4 se muestran un modelo de la encuesta y del instrumento de validación respectivamente.

Tabla 8. Resultados de la encuesta IDSO

Proposición 1	Frecuencia	%
Siempre	1	10
La mayoría de las veces sí	8	80
Algunas veces	1	10
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Proposición 2	Frecuencia	%
Siempre	1	10
La mayoría de las veces sí	3	30
Algunas veces	4	40
La mayoría de las veces no	1	10
Nunca	1	10
Proposición 3	Frecuencia	%
Siempre	0	0
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	4	40
La mayoría de las veces no	1	10
Nunca	5	50
Proposición 4	Frecuencia	%
Siempre	2	20
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	2	20
Nunca	6	60
Proposición 5	Frecuencia	%
Siempre	3	30
La mayoría de las veces sí	1	10
Algunas veces	2	20
La mayoría de las veces no	3	30
Nunca	1	10
Proposición 6	Frecuencia	%
Siempre	1	10
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	9	90
Proposición 7	Frecuencia	%
Siempre	0	0
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	2	20
Nunca	8	80

Proposición 8	Frecuencia	%
Siempre	0	0
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	1	10
La mayoría de las veces no	1	10
Nunca	8	80
Proposición 9	Frecuencia	%
Siempre	4	40
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	5	50
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	1	10
Proposición 10	Frecuencia	%
Siempre	7	70
La mayoría de las veces sí	1	10
Algunas veces	2	20
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Para el **análisis porcentual** se estableció una codificación, que sirvió como criterio de decisión para determinar: 1) el uso adecuado de las normas de seguridad y disposición de los desechos de solventes orgánicos y 2) el conocimiento de las normas de disposición de desechos de solventes orgánicos. Se hace notar que en la ponderación se consideraron los porcentajes de respuesta **siempre y la mayoría de las veces sí** para establecer la modalidad **Adecuado o No adecuado**, tomando en cuenta el rango de la escala de la tabla 9.

Tabla 9. Codificación de los resultados de la encuesta IDSO

Ponderación	Modalidad	Escala
S - MS	Adecuado	(50 - 100] %
	No adecuado	(0 - 50] %

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Para realizar el estudio de **adecuado y no adecuado**, se compara el porcentaje de cada proposición correspondiente a las categorías **siempre (S)** y **la mayoría de las veces sí (MS)**, con el criterio de decisión establecido.

En el gráfico 4 se refleja el comportamiento obtenido, según el criterio de decisión para cada proposición.

Gráfico 4. Relación porcentual de la categoría siempre y la mayoría de las veces sí en la encuesta IDSO

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

De acuerdo a la proposición P1 se observa que el 90% de la población correspondiente a siempre y la mayoría de las veces, utiliza solventes orgánicos para los análisis en el laboratorio.

Para las proposiciones P2, P3, P4, P5, P6, P7 relacionadas con el uso adecuado de las normas de seguridad y disposición de los desechos de solventes orgánicos, se observó que en ninguna se obtuvo más del 50% de respuestas en la categoría **S y MS**,

indicando esto que se encuentran en la modalidad **no adecuado** del criterio de decisión.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario establecer un plan de manejo de desechos de solventes orgánicos en el laboratorio, donde se cuente con contenedores adecuados, debidamente etiquetados para almacenar los desechos químicos peligrosos, para de esta forma evitar que los mismos sean descartados por el desagüe, y descargados a la red de aguas negras de la ciudad.

Las proposiciones P8, P9 relacionadas con el conocimiento sobre el tema, también obtuvieron menos del 50%, encontrándose dentro de la modalidad **no adecuado**, esto refleja que es necesario que exista por parte de la empresa, mayor adiestramiento sobre el tema y la facilidad de contar en el laboratorio con todos los materiales necesarios para realizar una buena disposición de los desechos peligrosos; la proposición P10, refleja que el 80% de la población está interesada en realizar una buena disposición de los desechos de solventes orgánicos.

3.5. Análisis con respecto a la legislación venezolana sobre el manejo de desechos peligrosos

De acuerdo con el decreto 2635 “Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos”, los desechos generados en el área de control de calidad del laboratorio farmacéutico en estudio son considerados como peligrosos, por lo tanto su manejo debe realizarse acorde a la normativa, en tabla se realiza una comparación de la normativa y las actividades realizadas.

Tabla 10. Evaluación de las actividades realizadas durante el manejo de desechos peligrosos con respecto al decreto N° 2.635

Decreto N° 2.635	Observaciones
<p>Artículo 29. El manejo de los desechos peligrosos tendrá como objetivo principal su almacenamiento temporal, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final, en condiciones que no generen peligro a la salud o al ambiente.</p>	<p>Los desechos generados no presentan un manejo adecuado, en muchos casos estos no se almacenan y se descargan al desagüe.</p>
<p>Parágrafo Único. Si se desconocen las características peligrosas de un material o desecho procedente de las actividades generadoras potenciales de desechos peligrosos indicadas en el artículo 4º, se considerará peligroso a menos que se demuestre que no posee características ni composición peligrosas, por análisis o mediante información derivada del proceso de generación</p>	<p>En el laboratorio existen recipientes de desechos, sin identificar, por lo que se desconoce la composición del contenido del mismo.</p>
<p>Artículo 7. Condiciones peligrosas que pueden incrementar el riesgo del manejo de materiales peligrosos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estado físico, composición, contenedor y características peligrosas del material que permitan inferir el alcance de los daños, si tiene lugar una explosión, derrame, fuga o emisión de gases, humos y vapores. ▪ Cantidades acumuladas, forma de almacenamiento, envasado y características o condiciones del sitio donde se encuentran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los contenedores utilizados no son los adecuados, ya que todos son de vidrio y no son los recomendados. ▪ Los que existen se encuentra por encima del tope permitido para el almacenamiento de desechos, el cual debería ser las 3/4 partes del recipiente. ▪ Se encuentran ubicados en un sitio que no posee las características necesarias para el almacenamiento de residuos
<p>Artículo 17. Los envases rígidos para contener materiales peligrosos recuperables deben ser resistentes a los efectos del material, provistos de tapa hermética y en condiciones que no presenten riesgos de fugas, derrames ni contaminación. Cada envase debe tener la etiqueta que indique nombre del producto, condición peligrosa con su símbolo correspondiente, estado físico, cantidad, procedencia y fecha de envasado.</p>	<p>Las etiquetas que presentan los envases no indican la condición peligrosa, la cantidad, procedencia o fecha de envasado, en algunos casos el nombre del producto no se aprecia adecuadamente.</p>

<p>Artículo 35. Ningún desecho peligroso puede permanecer más de cinco (5) años en un almacén o sitio de carácter temporal. Los desechos peligrosos que ofrezcan riesgos de tipo 4 ó 5, no pueden permanecer en condiciones de almacenamiento temporal durante más de un año, sin haber sido tratados o tomado las medidas necesarias de manera que se haya minimizado el riesgo ambiental y peligro a la salud.</p>	<p>Existen desechos de solventes envasados y almacenados en el laboratorio de control de calidad, de hace más de 5 años, sin ser tratados.</p>
<p>Artículo 40. El almacenamiento temporal de desechos peligrosos se sujetará al cumplimiento de las siguientes condiciones: Los desechos deben estar envasados o contenidos dependiendo de su estado físico y las características que presenten. El material y diseño del envase debe garantizar su integridad respecto a las características y cantidad de desecho, tener cierre hermético y permitir su acarreo seguro empleando vehículos adecuados. 2. Los envases deben estar rotulados con la identificación del desecho, el nombre del generador, fecha en la cual fueron envasados, cantidad contenida y símbolo de peligrosidad. 3. El área de almacenamiento debe estar separada de las áreas de producción, servicio, oficinas y de los almacenes de materias primas, excedentes y productos terminados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los envases no se encuentran identificados de forma adecuada, no se sabe su fecha de envasado y en algunos casos se desconoce cuál es su contenido exacto. ▪ Se encuentran ubicados en el área de lavado de material, sin ninguna ventilación y expuestos a accidentes.

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

El laboratorio farmacéutico cuenta con la contratación de una institución encargada de llevarse los medicamentos, materias primas vencidas y rechazadas, esta misma empresa cuenta con el servicio de llevarse los desechos químicos peligrosos, sin embargo, no se han realizado las gestiones para retirar los desechos peligrosos generados en el área de control de calidad.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA PARA EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS DE SOLVENTES ORGÁNICOS

Partiendo del diagnóstico obtenido en el caso de estudio, se plantea un plan para el manejo de residuos y desechos generados en un laboratorio farmacéutico. Esta propuesta está basada en la adecuada segregación, minimización en el origen, reutilización, reciclaje y apropiada disposición final.

Se establece una política ambiental adecuada a las necesidades de la empresa, y un plan de acción que permita solventar los incumplimientos legales en el área ambiental y contribuir al inicio de una gestión ambiental exitosa.

4.1. Objetivo

Establecer los lineamientos a seguir para la clasificación de los residuos y desechos generados en la fabricación de productos farmacéuticos de la empresa SM Pharma, en concordancia con las disposiciones legales que rigen la materia en la República Bolivariana de Venezuela.

4.2. Política ambiental

SM PHARMA C.A, comprometida en brindar la mayor calidad en sus productos, implementa un Sistema Integral de Gestión Ambiental, que reduzca progresivamente el impacto ambiental que sus procesos productivos puedan generar, especialmente aquellos residuos que constituyan elementos contaminantes o factores de riesgo.

Los lineamientos que se establecen como marco para el establecimiento de los objetivos, metas de calidad y ambiente son:

- Prevenir, eliminar y minimizar los impactos ambientales derivados de las actividades desarrolladas.
- Mantener una correcta gestión y segregación de los residuos generados.

- Fomentar prácticas de minimización, reutilización, reciclaje y recuperación de materiales.
- Promover la conservación del capital natural del planeta mediante la reducción del consumo energético y del agua potable.
- Formar, sensibilizar e informar a todo el personal de la empresa, con el fin de mejorar la calidad y servicio y el buen comportamiento ambiental.
- Revisar y adecuar la política ambiental a las nuevas exigencias, legislaciones ambientales y avances tecnológicos encontrados, bajo el enfoque permanente de mejora continua.

4.3. Programa de manejo, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos en el laboratorio farmacéutico

La gestión integral de residuos abarca todas las actividades relacionadas con estos; implica la planeación de todos los pasos, desde la generación de residuos hasta la disposición final, donde se incluyen los aspectos de segregación, recolección, aprovechamiento, almacenamiento y transporte, todo con la intención que cada vez sea menor la cantidad de residuos a disponer. En la figura 11 se presentan los diferentes componentes del manejo integral de residuos.

4.3.1. Áreas generadoras

Es responsabilidad del generador la separación en la fuente de los residuos, deben utilizarse recipientes que faciliten su identificación para posterior separación, acopio, aprovechamiento (reciclaje, recuperación o reutilización), o disposición final adecuada. La separación garantiza la calidad de los residuos aprovechables y facilita su clasificación por lo que, los recipientes que los contienen deben estar claramente diferenciados.

4.3.2. Clasificación y separación

Es necesario coordinar la adquisición de contenedores para ser ubicados en sitios definidos de almacenamiento temporal, teniendo en cuenta la cantidad generada, el tipo de residuo y el espacio disponible para su ubicación.

Los recipientes deberán ser plásticos, de tamaño apropiado, presentarán el color correspondiente de acuerdo a la clase de residuo que se depositará en ellos, rotulados con el tipo de residuo en un lugar visible, con caracteres legibles.

A continuación, se describe en la tabla 11, la codificación de colores y clasificación de los residuos establecida para el laboratorio farmacéutico:

Tabla 11. Codificación de colores para la clasificación de los residuos.

Tipo de Residuo	Color del recipiente		Descripción del residuo a disponer
Cartón y papel	Azul		Cajas de cartón, hojas de papel, rollos vacíos de cinta adhesiva, carpetas de cartón deterioradas.
Plástico	Amarillo		Envases de polietileno y pvc, tapas de viales, material pvc de blisters, envases de monodosis, bolsas plásticas. (Los residuos deben encontrarse limpios y sin etiquetas).
Vidrio	Verde		Ampollas y viales dañados, material de laboratorio roto. (Los residuos deben encontrarse limpios y sin etiquetas).
Aluminio	Gris		Tubos colapsibles, rollos de recubrimiento blíster, precintos de los viales.

Riesgo Biológico	Rojo		Medios de cultivo, mezcla de microorganismos, material de laboratorio contaminado (capilares, portaobjetos, jeringas), guantes contaminados.
Desechos especiales	Negro		Desechos peligrosos no recuperables: medicamentos vencidos o fuera de especificación, materias primas descartadas, bolsas de químicos en polvo, guantes contaminados.
Desechos Orgánicos	Marrón		Residuos de alimentos.
Desechos comunes	Naranja		Mascarillas, guantes, servilletas, cubrezapatos, gorros, desechos del baño (papel sanitario, toallas sanitarias)

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Los recipientes deberán contener bolsas plásticas de polietileno de alta densidad para facilitar su traslado hasta el lugar de almacenamiento temporal.

En la figura 12 se muestra una clasificación de los residuos farmacéuticos en peligrosos y no peligrosos, junto con su disposición final.

Figura 12. Clasificación de los residuos farmacéuticos.
 Fuente: Elaboración propia.
 Uzcátegui (2015)

4.3.3. Recolección y almacenamiento

Siguiendo los lineamientos del Decreto 2.216 “*Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos*”, los procedimientos de recolección deben ser realizados en forma segura, evitando al máximo el derrame de los residuos y no deben ocasionar que la separación previamente hecha se pierda, para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Empacar los residuos de manera que se evite el contacto de éstos con el entorno y las personas encargadas de la recolección.
- Los recipientes para la recolección en la fuente de generación deben ser colocados en los sitios de recolección establecidos.
- La infraestructura en las áreas de recolección y acopio, debe estar debidamente señalizada y se tomará en cuenta sistemas de evacuación y de transporte interno.
- Una vez separados los residuos, en sus respectivos recipientes, estos deben ser almacenados de acuerdo a su factibilidad real de aprovechamiento y su compatibilidad, lo que facilitará su recolección y transporte.
- Los desechos sólidos procesados o no, deberán ser almacenados en recipientes, con el fin de evitar su dispersión.

La *Ley de residuos y desechos sólidos N° 30.068*, establece que los recipientes destinados al almacenamiento deberán poseer las siguientes características:

- Ser reusables o no.
- Estar adecuadamente ubicados y cubiertos.
- Estar contruidos con materiales impermeables y con la resistencia necesaria para el uso al que están destinados.
- Poseer hermeticidad.
- Tener adecuada capacidad para almacenar el volumen de residuos y desechos sólidos generados, tomando en cuenta la frecuencia de la recolección, se recomienda que no excedan una cantidad superior a cuarenta (40) Kilogramos de peso.
- Tener la identificación relativa al uso y tipos de residuos y desechos sólidos.

4.3.4. Disposición de los residuos

Los residuos deben ser separados y dispuestos en los diferentes contenedores (**estación con recipientes de colores**), que se encuentran ubicados en las distintas áreas de la empresa, en espacios de fácil acceso y de manera tal que no sean obstáculos para el libre tránsito; la permanencia de los mismos no debe exceder las 48 horas. El tipo de contenedor dependerá de los residuos que se generen. En la tabla 12 se establecen los tipos de contenedores a utilizar según las necesidades de cada área.

Tabla 12. Tipos de contenedores para las diferentes áreas

Área	Contenedores
Áreas de empaque	<ul style="list-style-type: none"> • Papel y cartón. • Plástico. • Desechos comunes. • Vidrio. • Desechos especiales.
Área de Sólidos orales	<ul style="list-style-type: none"> • Papel y cartón. • Plástico. • Desechos comunes. • Aluminio. • Desechos especiales.
Área de Jarabe	<ul style="list-style-type: none"> • Papel y cartón. • Plástico. • Aluminio. • Desechos comunes.
Área de Control de Calidad (departamento de físico-químico)	<ul style="list-style-type: none"> • Papel y cartón. • Plástico. • Desechos comunes. • Vidrio. • Desechos especiales.
Área de Control de Calidad (departamento de microbiología)	<ul style="list-style-type: none"> • Papel y cartón. • Plástico. • Desechos comunes. • Vidrio. • Desechos especiales. • Riesgo biológico.
Área de Penicilínico	<ul style="list-style-type: none"> • Papel y cartón. • Plástico. • Aluminio. • Desechos comunes.

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

- **Almacenamiento temporal primario:** El área de esclusa de almacén se utilizará como almacenamiento temporal, se ubicarán contenedores para todo tipo de residuos y desechos, ya que es en este punto donde confluyen los residuos de toda la planta. Estos deberán ser retirados hasta el almacenamiento temporal secundario, todas las mañanas al comenzar la jornada laboral.
Los contenedores serán de mayor tamaño (200 litros) y se encontrará señalizada el área.
- **Almacenamiento temporal secundario:** se encontrará ubicada en la parte externa de la planta, los contenedores serán de capacidad suficiente para almacenar los residuos (500 kg de capacidad) por un tiempo aproximado de un mes, tiempo necesario para contactar a las empresas encargadas para su recolección. Los desechos comunes y orgánicos, se almacenaran en un contenedor diferente, los cuales serán retirados semanalmente por la empresa de aseo urbano de la ciudad. En la figura 13 se muestra un ejemplo de los contenedores a utilizar para el almacenamiento temporal secundario.

Figura 13. Ejemplo de contenedores de residuos sólidos para almacenamiento temporal secundario

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

4.3.5. Transporte interno

El transporte de los residuos hasta el sitio de almacenamiento temporal primario, se realizará preferentemente en el momento de menor movimiento del personal, finalizando la jornada laboral.

- Se podrán transportar manualmente las bolsas plásticas que contienen residuos hasta un límite de 50 litros, sobre este límite deberá contarse con ayuda de carros de recolección.
- El transporte manual no debe representar esfuerzo físico excesivo ni riesgo de accidentes para el personal encargado de la recolección.

4.3.6. Aprovechamiento de residuos

Con el fin de proponer una minimización y manejo seguro de los residuos, se muestra a continuación una serie de actividades para incorporar en el programa de gestión de residuos.

Tabla 13. Actividades a realizar para la minimización, aprovechamiento y manejo de residuos sólidos en las diferentes áreas

Minimización, aprovechamiento y manejo de los residuos en las diferentes áreas		Actividades a realizar
ÁREA DE PRODUCCIÓN	Cartón	<ul style="list-style-type: none"> • Separar el material que contiene logos e información de la compañía para evaluar su posible reutilización. • Lo que no pueda ser reutilizado, venderlo como material para reciclaje.
	Plástico	
	Vidrio	
	Papel	
	Material de acondicionamiento (empaques de medicamentos)	Modificar los procesos productivos de forma que se generen menos residuos y se incremente a su vez, la eficacia del proceso.

	Materias primas rechazadas, medicamentos vencidos	Contactar a una empresa especializada en el manejo de residuos especiales
ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD	Cartón	Separar el material que contiene logos e información de la compañía para evaluar su posible reutilización, si no puede ser reutilizado se vende como material para reciclaje.
	Plástico	
	Vidrio	
	Papel	
	Materias primas analizadas y medicamentos vencidos	Clasificar de acuerdo a su naturaleza química para su disposición y tratamiento adecuado, con una empresa adecuada. Inactivar los productos que lo requieran.
ÁREAS DE OFICINA	Papel	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar su posible reutilización (diseñar libretas para notas con hojas ya utilizadas) • Lo que no pueda ser reutilizado, venderlo como material para reciclaje.

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

4.3.7. Valor agregado de los residuos reciclables

Con las actividades de reciclaje que prestan ciertas empresas, se podrían generar ingresos al laboratorio farmacéutico que puedan ser utilizados para beneficios de los trabajadores y así motivarlos en el ámbito ambiental.

A continuación se presentan diferentes contactos de empresas encargadas de la disposición de materiales de reciclaje en la ciudad de Maracaibo.

- **Inversora Manzanero C.A.** (Rif J-31510016-9)

Página Web: www.imaroca.com

Correos Electrónicos: imaroca@gmail.com / inversoramanzanero@hotmail.com

Dirección: Calle 73, entre Av. 13 y 13ª, Edif. Secont, PA, Local N°4, Tierra Negro, Maracaibo, Estado Zulia.

Teléfonos: 0414-3618785 / 0261-4157960 (Edgar Manzanero).

Residuos a reciclar: plástico, papel, vidrio, acero, aluminio, hierro, madera, basura orgánica, chatarra, aceites, agua, entre otros.

- **REINCA**

Teléfonos: 0261-723.53.77 (Juan Perozo) / 0416-661.38.25 (Iván Perozo) / 0414-6206588 (Ángel Perozo)

Dirección: 200 metros detrás del Mercado de Santa Rosalía, Vía Socorro

Recicladora que compra papel, cartón, revistas y bolsas plásticas (periódicos no).

- **PROCARPEL C.A.** (Rif J-30952959-5)

Correo Electrónico: procarpel@hotmail.com

<http://www.procarpel.com.ve/>

Teléfonos: 0261-737.73.32 y 0261-718.51.35

Dirección: Avenida 65, entre Calles 113B y 114, Sector Los Robles.

Recicladora que compra papel (de oficina, revista, periódico, cartón, etc.) y plástico tipo PET.

- **Petplast C.A.**

Página Web: <http://www.petplast-ca.com>

Correo Electrónico: petplast@petplast-ca.com

Teléfonos: 0241-834.21.14, 0261-711.07.63 y 0414-425.47.07

Dirección: Carretera Vía Perijá, Km 12,5, Sector Los Cortijos, Av. 216B, No 49I-150, cerca de la bomba Texaco - Compra plástico preferiblemente limpio, nada grasoso ni manchado, clasificado según color y tipo de material.}

4.3.8. Actividades a realizar para la implementación del plan de manejo de residuos y desechos sólidos

En la tabla 14 se describen las actividades a realizar para la implementación del plan de manejo de residuos y desechos sólidos en las áreas seleccionadas

Tabla 14. Actividades para implementar el plan de manejo de residuos y desechos sólidos

<p>Objetivo: Implementar un plan para el manejo de residuos y desechos sólidos en la planta del laboratorio farmacéutico, durante un periodo de un mes para su evaluación.</p>
<p>Momento de ejecución: Diciembre 2015- Enero 2016</p>
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar y publicar boletines informativos para realizar campañas de sensibilización frente a la importancia del manejo adecuado de residuos y desechos sólidos. • Diseñar y publicar boletines informativos para familiarizar a todo el personal de planta sobre el programa de manejo de residuos y desechos sólidos. • Dictar charlas para explicarle al personal de planta el programa de manejo de residuos y desechos sólidos. • Adquirir y ubicar los recipientes para la separación de los residuos, debidamente rotulados y teniendo en cuenta los colores para su clasificación. • Establecer los formatos para registrar periódicamente las cantidades generadas de cada tipo de residuo. • Establecer un espacio para el almacenamiento temporal primario y temporal secundario de los residuos. • Coordinar con la gerencia el contacto con empresas gestoras que estén debidamente conformadas y autorizadas por la autoridad ambiental para realizar la recolección, tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables. • Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa.
<p>Recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boletines informativos. • Recipientes plásticos de colores. • Etiquetas. • Carpetas y formatos para registro.

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

4.4. Programa de manejo, almacenamiento y disposición de desechos peligrosos de solventes orgánicos generados en el departamento de control de calidad

4.4.1. Objetivo

Establecer prácticas seguras y controladas para el manejo, almacenamiento y disposición de los desechos peligrosos generados en el departamento de control de calidad (área de fisicoquímico y microbiología) así como los lineamientos a seguir de acuerdo a las disposiciones legales que rigen en el país:

- Ley penal del ambiente
- Ley sobre sustancias y desechos peligrosos (Gaceta oficial N°5554)
- Norma COVENIN 226088
- COVENIN 3060:2002
- Decreto 2.365

4.4.2. Metas y alcance

El manejo de solventes orgánicos es rutinario en la industria farmacéutica, por lo que se hace necesario conocer y cumplir las normas y procedimientos involucrados desde el momento de la entrada de estos hasta su descarte; así como desarrollar conciencia sobre la prevención de accidentes, identificación de riesgos y daños ambientales que estos puedan generar.

Este programa aplica todos los departamentos involucrados en el manejo de solventes orgánicos.

Responsables:

- Gerente de control de calidad.
- Analistas del departamento.
- Departamento de seguridad e higiene ambiental.

En la figura 14 se especifica el manejo de los solventes orgánicos hasta el momento de su disposición final.

Figura 14. Manejo de los solventes orgánicos.
Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

4.4.3. Clasificación de desechos peligrosos

Los desechos de solventes orgánicos generados en el laboratorio de control de calidad, serán clasificados de acuerdo a su peligrosidad, reactividad, composición física y química.

Los desechos químicos del laboratorio son considerados como peligrosos, por los que deben ser clasificados y envasados de forma adecuada

En la tabla 15, se muestra la clasificación de los solventes orgánicos, sus especificaciones y algunos ejemplos de estos compuestos.

Tabla 15. Clasificación de los desechos orgánicos peligrosos.

Grupo de Desecho	Especificaciones	Ejemplos
Solventes Orgánicos no halogenados	Solventes orgánicos no halogenados independientes o mezclados.	Alcoholes, éter, acetonitrilo, hexano, acetona, formaldehído, tolueno, residuos de análisis cromatográficos como fases móviles y diluciones de muestras en solventes orgánicos, etc.
Solventes Orgánicos halogenados	Solventes orgánicos con compuestos halogenados (fluor, cloro, bromo, yodo), independientes o mezclados entre ellos o con no halogenados.	Cloroformo, tetracloruro de carbono, diclometano, cloruro de etilendiamino, cloruro de metilo, etc.

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

4.4.4. Envasado de los desechos peligrosos

Se deben utilizar envases de alta resistencia, de tal manera que no sufra decoloración o deformación en su uso normal. Cada residuo generado, se etiquetará de acuerdo a la característica de peligrosidad que presente (en caso de tratarse de mezclas de residuos, la característica de peligrosidad se la dará el residuo que se encuentre en mayor proporción).

Se deben utilizar preferiblemente envases con capacidad de 1 a 4 litros, deben estar fabricados de material termoplástico, los más comúnmente utilizados son: el polietileno, cloruro de polivinilo (PVC) y el polipropileno, su elección dependerá de las

características fisicoquímicas de los residuos y debe tomarse en cuenta la posible incompatibilidad entre el envase y el residuo.

Se debe realizar el llenado de los envases hasta el 80% de su capacidad como máximo, con el propósito de evitar fugas y derrames del residuo, durante su traslado al área de almacenamiento temporal.

4.4.5. Etiquetado de los contenedores

Es necesario identificar todos los contenedores adecuadamente, en la figura 15 se muestra la etiqueta a utilizar, donde se indicará: el área generadora y departamento, categoría (desechos orgánicos halogenados, desechos orgánicos no halogenados, desechos ácidos, desechos básicos), composición del residuo, fecha (que constará de la fecha en que el envase, se encuentre al 80% de su capacidad y sea necesaria su disposición), cantidad aproximada, número de envase y observaciones; en la esquina inferior derecha se colocaran los pictogramas de peligrosidad adecuados para el tipo de desecho.

DESECHOS QUÍMICOS	
Área generadora: Laboratorio SM PHARMA	
Departamento Control de Calidad Físico-químico	Categoría:
Composición:	Fecha:
_____	Cantidad Aprox:
_____	Nº Envase:

Observaciones:	

Figura 15. Etiqueta para los contenedores de desechos peligrosos

Fuente: elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Es necesario identificar el envase con los indicadores de riesgo apropiado de acuerdo a su contenido. Cada envase debe tener la etiqueta que indique nombre del producto, condición peligrosa con su símbolo correspondiente, cantidad, procedencia y fecha de envasado (*Decreto N° 2.635*). Se utilizó el sistema globalmente armonizado para la identificación de riesgo. En la tabla 16 se muestran los componentes orgánicos más utilizados junto con su clase y pictograma de peligro.

Tabla 16. Peligrosidad de compuestos orgánicos

Componente	Clase de Peligro	Pictograma de peligro	Observaciones
Acetonitrilo	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable. • Nocivo. • Irritante. 		Posibles reacciones violentas con bases fuertes, reductores fuertes.
Metanol	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable. • Tóxico. 		Las mezclas vapor/aire son explosivas
Acetona	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable. • Irritante. 		Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Cloroformo	<ul style="list-style-type: none"> • Nocivo. • Irritante. 		Separado de oxidantes fuertes, bases fuertes, metales, acetona.
Éter de Petróleo	<ul style="list-style-type: none"> • Extremadamente inflamable. • Nocivo. • Irritante. • Peligroso para el ambiente. 		Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Posibles reacciones violentas con oxidantes fuertes.

Trietilamina	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable. • Corrosivo. • Nocivo. 		<p>Evitar contacto con nitritos, nitratos y ácido nitroso ya que ocurre posible liberación de nitrosaminas. Peligro de ignición o formación de gases con agentes oxidantes.</p>
Etanol	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable 		<p>Peligro ignición o de formación de gases o vapores combustibles con halogenuros de hidrógeno, óxido de cromo (IV), fluor, hidruros, óxidos de fósforo, platino.</p>
Isopropanol	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable • Irritante 		<p>Riesgo de explosión con cloratos, fosfogeno, nitrocompuestos orgánicos, peróxido de hidrógeno/agua oxigenada, óxidos de nitrógeno, percloratos.</p>
Piridina	<ul style="list-style-type: none"> • Fácilmente inflamable • Nocivo 		<p>Riesgo de explosión con: ácido perclórico, óxidos de nitrógeno. Reacciones violentas con oxidantes, halogenuros de ácido, anhídridos de ácido.</p>

Fuente: MSDS de cada compuesto. Merck (2006).

4.4.6. Bitácora de generación

Cada área o departamento generador llevará el control de la cantidad de residuos generados por medio de una bitácora de generación, en la cual deberán registrarse los siguientes datos:

- Área generadora del residuo.
- Fecha de generación.
- Nombre del residuo generado.
- Características de peligrosidad del residuo.
- Cantidad desechada (volumen).
- Firma del responsable.

En el anexo 9 se encuentra el formato para la planilla de registro de desechos químicos.

4.4.7. Almacenamiento transitorio

Se debe contar con un almacén temporal hasta el momento en que la empresa especializada en el manejo de residuos peligrosos realice su traslado. Los contenedores o recipientes deben ser colocados en un sitio bien ventilado, en lugares que no sean de paso para evitar tropiezos y derrames, alejados de cualquier fuente de calor.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para el almacenamiento de desechos químicos peligrosos:

- Es necesario tener en cuenta la reactividad de los residuos al momento de su almacenamiento para evitar posibles reacciones peligrosas.
- Se debe evitar que el tiempo de acumulación de los residuos sea mayor a 90 días.
- Los contenedores deben encontrarse apropiadamente identificados.
- La compañía contratada para el manejo de los residuos y desechos peligrosos debe cumplir con todos los permisos necesarios.

4.4.8. Actividades a realizar para la implementación del plan de manejo de desechos de solventes orgánicos

En la tabla 17, se describen las actividades a realizar para implementar el plan de manejo de desechos de solventes orgánicos en el área de control de calidad.

Tabla 17. Actividades para implementar el plan de manejo de desechos de solventes

<p>Objetivo: Implementar el plan para el manejo de los desechos de solventes generados en el laboratorio de control de calidad, durante un período de un mes para su evaluación.</p>
<p>Momento de ejecución: Diciembre 2015 – Enero 2016</p>
<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dictar charlas para explicarle al personal del laboratorio el manejo adecuado de los desechos y el plan que se establecerá. • Ubicar los recipientes y las etiquetas que se utilizaran para el almacenamiento de los desechos de solventes. • Establecer los formatos para registrar periódicamente las cantidades generadas de cada tipo de desecho de solvente. • Establecer un área para el almacenamiento temporal de los recipientes • Coordinar con el departamento de seguridad, higiene y ambiente (SHA) para la recolección de los recipientes que se encuentren al máximo de su capacidad, para que estos sean retirados mediante una empresa especializada en el manejo de desechos peligrosos. • Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa.
<p>Recursos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipientes plásticos. • Etiquetas. • Carpetas y formatos para registro.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE RESULTADOS EVALUACIÓN DEL PLAN PROPUESTO

Durante el desarrollo de la fase de diagnóstico, se recolectó información sobre el manejo de los residuos sólidos, así como de los desechos de solventes generados en el laboratorio de control de calidad, esto permitió desarrollar un plan de manejo, el cual fue implementado en una primera fase, en el área del laboratorio de control de calidad y el área de empaque.

5.1. Evaluación del plan de manejo de residuos sólidos

Los contenedores que existían fueron pintados de acuerdo con el código de colores, así mismo se dictó una charla al personal para explicar el proceso de segregación de los residuos y generar conciencia acerca de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar), especialmente la minimización de los desechos generados. Se colocó información en la cartelera ubicada en cerca del espacio destinado a almacenamiento de residuos.

Figura. 16. Contenedores con la codificación de colores para el área de empaque
Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

Figura 17. Contenedores con la codificación de colores para el área control de calidad
Fuente: Fotografía propia. Uzcátegui (2015)

5.1.1. Encuesta final residuos sólidos (FRS)

Se realizó una encuesta para establecer el grado de aceptación del plan de manejo de residuos sólidos implementado en las áreas de empaque y control de calidad, de igual manera que para el diagnóstico se utilizó la Escala Likert, y se aplicó a los resultados una distribución de frecuencia y cálculo porcentual (tabla 18), luego se realizó el análisis correspondiente mediante un juicio de valor establecido (tabla 19). En los anexos 5 y 7 se muestra un modelo de la encuesta y del instrumento de validación respectivamente.

Tabla 18. Resultados de la encuesta FRS

Proposición 1	Frecuencia	%
Siempre	8	80
La mayoría de las veces sí	2	20
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 2	Frecuencia	%
Siempre	4	40
La mayoría de las veces sí	6	60
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 3	Frecuencia	%
Siempre	4	40
La mayoría de las veces sí	6	60
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 4	Frecuencia	%
Siempre	5	50
La mayoría de las veces sí	4	40
Algunas veces	1	10
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 5	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Proposición 6	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Tabla 19. Codificación de los resultados de la encuesta FRS

Ponderación	Modalidad	Escala
S – MS	Adecuado	(50 – 100] %
	No adecuado	(0 - 50] %

Para realizar el estudio de manejo **adecuado y no adecuado**, se compara el porcentaje de cada proposición correspondiente a las categorías **siempre (S) y la mayoría de las veces sí (MS)**, con el criterio de decisión establecido.

Se observa que todas las proposiciones se encuentran por encima del 50% en las categorías siempre y la mayoría de las veces sí, encontrándose en la modalidad adecuado, por lo que se observa un cambio al compararlo con la encuesta realizada en la etapa de diagnóstico (encuesta IRS), que dio en la modalidad no adecuado.

5.1.2. Propuesta de venta de residuos a empresas dedicadas al reciclaje de materiales

Dada la gran cantidad de residuos que se produce en los procesos de manufactura del laboratorio farmacéutico de estudio, se realizó un análisis para obtener un estimado de las ganancias por las ventas de aquellos materiales que sean reciclables a empresas o instituciones dedicadas a esta actividad, para esta investigación se consultó a una de

ellas específicamente a Procarpel C.A. la cual ofrece la compra de estos materiales incluyendo el servicio de recolección de los mismo en las instalaciones de la planta. En la tabla 20 se recogen las ganancias estimadas por mes por venta de los residuos reciclables producidos en los procesos de manufactura según los precios de la mencionada empresa.

Tabla 20. Ganancias mensuales por la venta de materiales reciclables

Material	Kg/mes	Precio (Bs) por Kg	Total (Bs)/mes
Plástico	793,10	25,00	19.827,5
Papel/Cartón	532,93	20,00	10.658,6
Total kg	1.326,03	Total Bs	30.396.1

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Tomando en cuenta estos datos convendría extender el programa de manejo de residuos a todas las áreas de la empresa, los ingresos anuales por este concepto estarían por encima de los 360 mil bs, que podrían ser utilizados en beneficios sociales a los empleados de la empresa.

A esto se le puede sumar la venta de otros materiales como el vidrio y aluminio, e incluir el papel que se descarta en el edificio de administrativo que no fue tomado en cuenta para esta investigación.

5.2. Evaluación del plan de manejo de desechos de solventes orgánicos

Se implementó el plan de manejo de desechos de solventes orgánicos en el laboratorio de control de calidad, comenzando por ubicar los recipientes ya existentes en área más adecuada y cambiando las etiquetas por las propuestas (figura 18a).

Para los nuevos residuos generados se aprovecharon los envases plásticos de reactivos químicos usados (figura 18b).

Figura 18. Contenedores y área de almacenamiento de desechos químicos
Fuente: Fotografía propia (2015)

Se extendió el almacenamiento no sólo a los solventes orgánicos, sino de todos los desechos químicos, como bases, ácidos, desechos de plomo, arsénico, entre otros.

Para el área de almacenamiento transitorio de los desechos químicos, se seleccionó un área ubicada cerca de la salida de emergencia, donde encontraba un mesón desocupado y fuese más fácil el acceso al momento de realizar la retirada de los desechos.

5.2.1. Encuesta final desechos de solventes orgánicos (FDSO)

De igual forma se realizó una encuesta para establecer el grado de aceptación del plan de manejo de desechos de solventes orgánicos implementado en el área de control de calidad. Se aplicó a los resultados una distribución de frecuencia y cálculo porcentual (tabla 21), luego se realizó el análisis correspondiente mediante un juicio de valor establecido (tabla 22). En los anexos 6 y 8 se muestra un modelo de la encuesta y del instrumento de validación respectivamente.

Tabla 21. Resultados de la encuesta FDSO

Proposición 1	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 2	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 3	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0
Proposición 4	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Proposición 5	Frecuencia	%
Siempre	10	100
La mayoría de las veces sí	0	0
Algunas veces	0	0
La mayoría de las veces no	0	0
Nunca	0	0

Fuente: Elaboración propia. Uzcátegui (2015)

Tabla 22. Codificación de los resultados de la encuesta FDSO

Ponderación	Modalidad	Escala
S – MS	Adecuado	(50 – 100] %
	No adecuado	(0 - 50] %

Para todas las proposiciones se obtuvo un 100% en la modalidad adecuado, demostrando que se están realizando cambios con el plan de manejo y que se está evitando agregar los desechos químicos por el desagüe. De manera que, los resultados obtenidos demuestran que el plan propuesto es factible de aplicar, y que puede extenderse a todas las áreas del laboratorio farmacéutico.

CONCLUSIONES

- El diagnóstico inicial realizado en el laboratorio farmacéutico en estudio, permitió evidenciar la escasa gestión ambiental desarrollada en la organización, Con los resultados obtenidos de este diagnóstico se dio inicio a un plan de manejo de residuos y desechos sólidos y de solventes orgánicos, para dar viabilidad a la creación de un sistema de gestión ambiental.
- En el laboratorio farmacéutico se genera una cantidad de residuos sólidos por mes de aproximadamente 1.800 kg, encontrándose en mayor porcentaje los residuos de cartón con un 24%, material de acondicionamiento (blisters dañados) con un 21% y plástico en un 20%.
- La cantidad de solventes orgánicos desechados durante un período de 6 meses es de aproximadamente 270 litros, los cuales, antes de ser propuesto el plan eran descartados principalmente por el desagüe.
- El manejo de los residuos y desechos generados en el laboratorio farmacéutico presentó desviaciones con respecto a la legislación venezolana, específicamente del decreto N° 2.635 y de la ley de gestión integral de la basura.
- La propuesta y aplicación de un plan de manejo de residuos sólidos y desechos de solventes orgánicos en el área de control de calidad permitió una adecuada disposición de los mismos, y la aceptación por parte de todo el personal del laboratorio en realizar actividades que mitiguen el impacto ambiental negativo.
- Es posible obtener un valor agregado de los residuos sólidos generados en el área de planta del laboratorio, en cuanto a la venta de materiales como cartón, plástico, vidrio y papel.

RECOMENDACIONES

- Aplicar en todo el laboratorio farmacéutico el plan de manejo propuesto y darle seguimiento continuo al mismo, para ir estableciendo mejoras en cada área y así optimizar el desempeño ambiental de la organización y obtener una certificación a futuro.
- Crear en la empresa un departamento gerencial que se haga responsable del control y seguimiento permanente del sistema de gestión ambiental.
- Establecer un programa de educación y sensibilización ambiental, que involucre a todos los trabajadores de la organización, desde la gerencia, supervisores, analistas de laboratorio, personal de producción, administrativos y obreros.
- Realizar un estudio para la recuperación de los desechos de solventes orgánicos.
- Crear un programa de reconocimientos y estímulos por áreas de trabajo, para incentivar al personal a dar cumplimiento cabal de las normas establecidas en el sistema de gestión ambiental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, P. (2014). Propuesta arquitectónica de un complejo ambiental para el control y manejo de la basura en el relleno sanitario, la ciénaga. *Revista REDIELUZ*. Vol. 4 No. 1. pp. 38 -43
- Acuña, S. y Valera, V. (2008). Indicadores de generación de residuos y desechos sólidos en Venezuela. *Memorias arbitradas del I Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos*. Castellón. pp. 23-24.
- Acurio, G.; Rossin, A.; Teixeira, P. y Zepeda, F. (1998). *Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe*. Segunda edición. Serie Ambiental No. 18.
- Arrasco, A. y Rojas, A. (2014). Sostenibilidad urbana: la gestión de residuos sólidos urbanos. *Revista gestión pública y desarrollo*. Año VII, No. 79. pp. 1-4.
- Arroyave, J. y Garcés, L. (2006). Tecnologías ambientalmente sostenibles. *Revista Producción + Limpia*. Vol. 1 No. 2 pp. 78-86.
- Cardona, M. (2006). Minimización de Residuos: Una Política de Gestión Ambiental Empresarial. *Revista Producción + Limpia*. Vol. 1 No. 2. pp. 46-57.
- Carmona, M. y Rivas, M. (2010). Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque basado en procesos. *Memorias arbitradas del 4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XIV Congreso de Ingeniería de Organización*. San Sebastián.
- Castells, X. (2012). *Reciclaje de residuos industriales. Tecnologías aplicables al tratamiento de residuos*. Editorial Díaz de Santos. Madrid. Libro electrónico disponible en:
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=RCPazhK7BkcC&oi=fnd&pg=PA93&dq=tratamiento+de+residuos&ots=BBWNgKEOrP&sig=kWLcmnhUEfYI9IXXDdOi4JuiBn0#v=onepage&q=tratamiento%20de%20residuos&f=false>
(consultado el 30/08/15)
- Castrillón, O. y Puerta, S. (2004). Impacto del manejo integral de los residuos sólidos en la Corporación Universitaria Lasallista. *Revista LASALLISTA*. Vol 1 No. 1. pp. 15-21.
- Decreto 2.216. Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen doméstico, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.418 del 23 de abril de 1992).

- Decreto 2.635. Normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5245 del 3 de agosto de 1998).
- Demeco, F. (2013). Gestión de flujos de residuos en la industria láctea. *Memorias arbitradas del IV Congreso de Ciencias Ambientales*. COPIME. Argentina.
- Eluniversal.com (25 de junio 2013). Relleno sanitario La Ciénaga, estado Zulia. <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130625/intervienen-el-vertedero-la-cienaga-del-estado-zulia> (consultado el 18/01/2014).
- Escalona, E. (2014). Daños a la salud por mala disposición de residuales sólidos y líquidos en Dili, Timor Leste. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*. Vol 52 No. 2. pp. 270-277
- García, H.; Toyo, L.; Acosta, Y.; Rodríguez, L.; y El Zauahre, M. (2014). Percepción del manejo de residuos sólidos urbanos (fracción inorgánica) en una comunidad universitaria. *Revista MULTICIENCIAS*, Vol. 14, N° 3. pp. 247 – 256.
- García, R. y Martínez, C. (2004). Residuos en la industria farmacéutica. *Revista Ingeniería Química*. No. 409, pp. 154-158
- Informe geoambiental 2011. Estado Zulia. Documento en línea: http://www.ine.gov.ve/documentos/Ambiental/PrinIndicadores/pdf/Informe_Geoambiental_Zulia.pdf. (consultado el 07/01/15).
- Instituto Nacional de Estadísticas. INE. (2013). Generación y manejo de residuos sólidos en Venezuela, 2011-2012. http://www.ine.gov.ve/documentos/Boletines_Electronicos/Estadisticas_Sociales_y_Ambientales/Residuos_Solidos/pdf/2013.pdf (Consultado el 17/10/2015).
- Irausquín, C.; Rodríguez, L. Acosta, Y. y Moreno, D. (2012). Gestión del manejo de desechos sólidos hospitalarios. Una perspectiva práctica. *Revista MULTICIENCIAS*, Vol. 12, N° Extraordinario. pp. 32 – 38.
- Jiménez, M.; Amórtegui, A. 2007. Producción más limpia en la industria farmacéutica. *Producción + Limpia*. Enero-Junio 2007 -Vol.2, No.1.
- Ley de gestión integral de la basura. Gaceta Oficial No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.
- Ley de residuos y desechos sólidos. Gaceta Oficial No. 38.068. Extraordinario del 16 de noviembre de 2004.

- Luy, A. (2009). Iniciativas ciudadanas contra el problema de la basura. Documento en línea disponible en: www.desarrollosustentable.com.ve (consultado el 11/09/2015).
- Mera, A.; Andrade, B. y Ortiz; M. (2007). Alternativa para la segregación de residuos químicos generados en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Cauca. *Revista Producción + Limpia*. Vol.2, No.1. pp. 54-66.
- Merck. (2006). Fichas de datos de seguridad MSDS. Documento en línea. <http://www.merckmillipore.com/> (consultado el 10/11/2014).
- Norma (ISO 14004-2004). Sistemas de gestión ambiental – Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo.
- Norma ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso.
- Norma ISO 9001:2008-Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos.
- Normas para la clasificación y manejo de desechos en establecimientos de salud
Publicada en Gaceta Oficial N° 4.418 E de fecha 27/04/92. Decreto N° 2.218 23 de abril de 1992.
- (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud [OPS y OMS], 2000). Documento en línea: <http://es.scribd.com/doc/2188780/analisis-sectorial-de-residuos-solidos-de-venezuela#scribd> (consultado el 26/04/15).
- Pérez, R. y Beherano, A. (2008). Sistema de Gestión Ambiental: Serie ISO 14000. *Revista de la universidad EAN*. No. 62. pp. .89-106.
- Ponte, C. (2008). Manejo integrado de residuos sólidos: Programa de reciclaje. Instituto Pedagógico de Caracas. *Revista de Investigación*. No. 63. pp.173-200.
- Programa de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA) (2011). Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza-Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. Documento en línea:
http://www.pnuma.org/eficienciarecursos/documentos/GER_synthesis_sp.pdf
(consultado el 01/09/2015).
- Proyecto área metropolitana del Valle de Aburrá. (2008). *Guía para el manejo integral de residuos- subsector litografía*. Digital express. Colombia.
- Ramos, C. (2006). Los residuos en la industria farmacéutica. *Revista Ciencias Biológicas*. Vol. 37, N° 1. pp. 25-31.

- Suárez, M. y Junco, R. (2012). Plan institucional de manejo de los desechos sólidos, una herramienta para la gestión hospitalaria. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*. Vol. 50 No. 3 pp. 415-419.
- Tchobanoglous, G.; Theisen, H.; Vigil, S. (1994). *Gestión Integral de Residuos Sólidos*. Volumen I. 1ra edición. Editorial Mcgraw Hill. España.
- Trecco, C.; Castello, V.; Kedikian, R.; Obrero, C.; Sisti, A. y Oviedo, S. (2011). La gestión eficaz de los residuos en el entorno de las buenas prácticas de la industria farmacéutica. *Revista Producción + Limpia*. Vol.6, N°.2 pp. 32-46.
- Valera, V. (2005). Problemática del Manejo y disposición Final de los Desechos Sólidos en Venezuela, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
- Villegas A.; Galván, L. y Reyes, R. (2005). Gestión ambiental bajo ISO 14001 en Venezuela. *Revista Universidad, Ciencia y tecnología*. Vol. 10, No. 34. pp. 63-69.
- VITALIS (2013). Situación Ambiental de Venezuela 2012. Análisis de Percepción del Sector. Editores y Compiladores: D. Díaz Martín, Y. Frontado, M. Da Silva, A. Lizaraz, I. Lameda, V. Valera, C. Gómez., E. Monroy, Z. Martinez, J. Apostólico y G. Suárez. 42 pp. Disponible en línea: www.vitalis.net (consultado el 17/10/15).

ANEXOS

ANEXO 1**Encuesta inicial residuos sólidos (IRS)**

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

ENCUESTA**INSTRUCCIONES**

- 1.- Las proposiciones presentadas a continuación, se encuentran dirigidas al personal que trabaja en el área de planta del laboratorio farmacéutico de estudio, tienen la finalidad de recabar información acerca del manejo de los residuos sólidos generados. La información obtenida será confidencial, y se utilizará como parte de un proyecto de investigación.
- 2.- Coloca una equis (X) en la casilla que mejor exprese tu opinión acerca de las mismas.

Para establecer los juicios se utilizará la siguiente escala:

S = Siempre

MS = La mayoría de las veces Sí.

AV = Algunas veces.

MN = La mayoría de las veces No.

N = Nunca.

PROPOSICIONES	S	MS	AV	MN	N
1. En el área donde trabaja se realiza alguna separación de los residuos generados.					
2. Retira diariamente los residuos generados en su área de trabajo.					
3. Coloca en contenedores específicos los diferentes tipos de residuos que se generan.					
4. Cuenta con implementos de seguridad para transportar los residuos.					
5. Utiliza algún medio para transportar los residuos pesados.					
6. Utiliza rutas específicas para transportar los residuos generados.					
7. Se encuentra identificada el área donde almacena los residuos.					
8. Recibe, por parte de la empresa, entrenamiento sobre el manejo de residuos sólidos.					
9. Es de su interés realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos.					

ANEXO 2

Encuesta inicial desechos de solventes orgánicos (IDSO)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

ENCUESTA

INSTRUCCIONES

1.- Las proposiciones presentadas a continuación, se encuentran dirigidas al personal que trabaja en el área de control de calidad del laboratorio farmacéutico de estudio, tienen la finalidad de recabar información acerca del manejo de los desechos de solventes orgánicos. La información obtenida será confidencial, y se utilizará como parte de un proyecto de investigación.

2.- Coloca una equis (X) en la casilla que mejor exprese tu opinión acerca de las mismas.

Para establecer los juicios se utilizará la siguiente escala:

S = Siempre

MS = La mayoría de las veces Sí.

AV = Algunas veces.

MN = La mayoría de las veces No.

N = Nunca.

PROPOSICIONES	S	MS	AV	MN	N
1. Utiliza solventes orgánicos para los análisis en el laboratorio.					
2. Aplica las medidas de seguridad sobre la manipulación de solventes orgánicos.					
3. Utiliza las hojas de seguridad de los solventes orgánicos con los que trabaja.					
4. Cuenta con contenedores adecuados para almacenar los desechos de solventes orgánicos.					
5. Las sustancias peligrosas almacenadas en el laboratorio están debidamente identificadas.					
6. En el laboratorio se realiza un registro de los desechos orgánicos almacenados, indicando cantidad.					
7. Descarta en contenedores los desechos de solventes orgánicos.					
8. Recibe, por parte de la empresa, entrenamiento sobre el manejo de desechos de solventes orgánicos.					
9. Conoce los riesgos ambientales que genera la disposición inadecuada de los desechos de solventes orgánicos.					
10. Es de su interés realizar un manejo adecuado de los desechos de solventes orgánicos.					

ANEXO 3

Instrumento de validación (IRS)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Instrumento de validación de encuesta

INSTRUCCIONES

1. El siguiente instrumento tiene la finalidad de recabar información, por parte de expertos, sobre la validez de la encuesta a ser aplicada al personal que trabaja en el laboratorio farmacéutico de estudio, acerca del manejo de los residuos sólidos generados.
2. Coloque una X en la casilla que mejor exprese su opinión acerca de los ítemes. No olvide las sugerencias u observaciones.

A: Adecuado I: Inadecuado

Ítem	Pertinencia		Redacción		Enfoque/Estilo		Sugerencias, observaciones
	A	I	A	I	A	I	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

Nombre del Experto: _____

Institución: _____ Título de Postgrado: _____

Firma: _____

Proyecto de Investigación: "Evaluación de un plan para el manejo de residuos y desechos generados en un laboratorio farmacéutico"

ANEXO 4

Instrumento de validación (IDSO)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Instrumento de validación de encuesta

INSTRUCCIONES

1. El siguiente instrumento tiene la finalidad de recabar información, por parte de expertos, sobre la validez de la encuesta a ser aplicada al personal que trabaja en el área de control de calidad del laboratorio farmacéutico de estudio, acerca del manejo de los desechos de solventes orgánicos.
2. Coloque una X en la casilla que mejor exprese su opinión acerca de los ítemes. No olvide las sugerencias u observaciones.

A: Adecuado

I: Inadecuado

Ítem	<i>Pertinencia</i>		<i>Redacción</i>		<i>Enfoque/Estilo</i>		<i>Sugerencias, observaciones</i>
	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Nombre del Experto: _____

Institución: _____ **Título de Postgrado:** _____

Firma: _____

Proyecto de Investigación: "Evaluación de un plan para el manejo de residuos y desechos generados en un laboratorio farmacéutico"

ANEXO 5

Encuesta final de residuos sólidos (FRS)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

ENCUESTA**INSTRUCCIONES**

1.- Las proposiciones presentadas a continuación, se encuentran dirigidas al personal que trabaja en el área de planta del laboratorio farmacéutico de estudio, tienen la finalidad de recabar información sobre el grado de aceptación de la propuesta sobre el plan de manejo de residuos sólidos. La información obtenida será confidencial, y se utilizará como parte de un proyecto de investigación.

2.- Coloca una equis (X) en la casilla que mejor exprese tu opinión acerca de las mismas.

Para establecer los juicios se utilizará la siguiente escala:

S = Siempre

MS = La mayoría de las veces Sí.

AV = Algunas veces.

MN = La mayoría de las veces No.

N = Nunca.

PROPOSICIONES	S	MS	AV	MN	N
1. Utiliza los envases dispuestos para descartar los residuos sólidos.					
2. Realiza la separación de los residuos antes de colocarlos en los contenedores destinados para cada tipo.					
3. Aplica medidas de minimización de residuos sólidos en su área de trabajo.					
4. Reutiliza los residuos que pueda en su área.					
5. Le resulta seguro para el ambiente el plan de manejo de residuos sólidos implementados en su área de trabajo.					
6. Está interesado(a) en que se manejen de forma segura para el ambiente y la salud, los residuos sólidos en toda la planta.					

ANEXO 6**Encuesta final de desechos de solventes orgánicos (FDSO)**

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

ENCUESTA**INSTRUCCIONES**

1.- Las proposiciones presentadas a continuación, se encuentran dirigidas al personal que trabaja en el área de control de calidad del laboratorio farmacéutico de estudio, tienen la finalidad de recabar información sobre el grado de aceptación, de la propuesta sobre el plan de manejo de los desechos de solventes orgánicos. La información obtenida será confidencial, y se utilizará como parte de un proyecto de investigación.

2.- Coloca una equis (X) en la casilla que mejor exprese tu opinión acerca de las mismas.

Para establecer los juicios se utilizará la siguiente escala:

S = Siempre

MS = La mayoría de las veces Sí.

AV = Algunas veces.

MN = La mayoría de las veces No.

N = Nunca.

PROPOSICIONES	S	MS	AV	MN	N
1. Utiliza los envases dispuestos para descartar los desechos de solventes orgánicos.					
2. Realiza el registro de los desechos orgánicos almacenados, indicando ubicación.					
3. Los recipientes de desechos de solventes orgánicos cuentan con etiquetas de señalización de riesgo.					
4. Le resulta seguro para el ambiente el plan de manejo de desechos peligrosos implementado en el laboratorio de control de calidad.					
5. Está interesado(a) en que se logre recuperar parte de los residuos de solventes orgánicos.					

ANEXO 7

Instrumento de validación FRS

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
 FACULTAD DE INGENIERÍA
 DIVISIÓN DE POSTGRADO
 PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

Instrumento de validación de encuesta

INSTRUCCIONES

1. El siguiente instrumento tiene la finalidad de recabar información, por parte de expertos, sobre la validez de la encuesta a ser aplicada al personal que trabaja en el laboratorio farmacéutico de estudio, luego de aplicar la propuesta sobre el manejo de residuos sólidos, en el área seleccionada.
2. Coloque una X en la casilla que mejor exprese su opinión acerca de los ítemes. No olvide las sugerencias u observaciones.

A: Adecuado I: Inadecuado

Ítem	<i>Pertinencia</i>		<i>Redacción</i>		<i>Enfoque/Estilo</i>		<i>Sugerencias, observaciones</i>
	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Nombre del Experto: _____

Institución: _____ **Título de Postgrado:** _____

Firma: _____

Proyecto de Investigación: "Evaluación de un plan para el manejo de residuos y desechos generados en un laboratorio farmacéutico"

